

BULLETIN DE L'ASSOCIATION D'ÉTUDES ET D'INFORMATIONS POLITIQUES INTERNATIONALES

B.E.I.P.I.Association déclarée
Loi de 190186, Boulevard Haussmann
PARIS - 8^eTéléphone : EUROPE 47-08
Compte Chèque Postal de l'Association
PARIS 7241-06

SOMMAIRE

<i>L'Union Soviétique devant le problème des céréales</i>	1
<i>Un document exceptionnel sur la réalité communiste : L'Etoile contre la Croix</i>	6
<i>Mon « lobby chinois », par Kohlberg..</i>	10
LE COMMUNISME DANS LE MONDE LIBRE	
<i>La tactique communiste et les pays sous-développés</i>	13

<i>Au dixième anniversaire de sa « libération » : L'Autriche face à la puissance soviétique</i>	16
<i>Le Siam devant le communisme.....</i>	22
LE COMMUNISME DANS LE MONDE SOVIETISE	
<i>L'économie soviétique en 1954</i>	24

L'Union Soviétique devant le problème des céréales

L'ÉTUDE qui suit complète et, en quelque sorte, met à jour l'exposé publié dans notre n° 106, il y a exactement un an, sous le titre : *Le Pain en U.R.S.S.*, et qui traitait de ce même problème des céréales que le régime soviétique se montre incapable de résoudre après trente-six ans d'existence. Rappelons que l'analyse et les conclusions de notre collaborateur ont alors été singulièrement justifiées par le rapport de Khrouchtchev lu au Comité central du Parti à la même époque (*Pravda* du 7 mars 1954). D'autre part Khrouchtchev, dans un discours « électoral », avouait enfin « que la production de céréales ne couvre pas les besoins croissants de la population », — exactement ce que notre exposé tendait à prouver (alors que Malenkov avait dit, le 8 août 1953, que l'U.R.S.S. « a suffisamment de blé »). Il va de soi que si les besoins de la population soviétique vont « croissant » en matière de céréales, c'est que la production va *décroissant* en fait de viande, de lait, de beurre, et de légumes. Quant à la nécessité de faire face à la croissance démographique, elle n'a rien de particulier au régime communiste : le capitalisme y pourvoit tant bien que mal en Europe et en Amérique.

Les dernières déclarations officielles faites à Moscou au sujet de l'agriculture collectivisée impliquent l'échec des mesures prises après la mort de Staline pour encourager la production des kolkhozes, surtout dans le domaine de l'élevage, et pour améliorer le niveau de vie moyen de la population. Les promesses faites à échéance de l'année 1955 (achèvement du plan quinquennal en cours d'exécution) ou de l'année 1956 (Malenkov et Khrouchtchev parlaient de deux à trois ans pour ne pas être trop précis) sont reportées à l'année 1960, c'est-à-dire aux calendes grecques. Les mesures militaires prises pour cultiver les steppes de l'Asie centrale (mobilisations de spécialistes et de jeunes gens, « offensive » sur les terres vierges, opérations de choc, campements en rase campagne) consacrent la faillite des théories agrotechniques de Williams et de Lyssenko, sur les assolements en herbages, imposées par Staline. Le nouveau mot d'ordre relatif au quasi-décuplement de la culture du maïs pour accroître en masse l'élevage porcin, à l'imitation de l'Amérique (on la dénigre systématiquement mais on la copie, et pas toujours à bon escient) prouve que l'U.R.S.S., après trente-six ans d'expériences, est encore et

toujours à la recherche d'une panacée susceptible de la guérir d'un mal incurable. Ce mal, que le régime ne peut pas appeler par son nom, c'est le communisme, autrement dit la planification inhumaine sous la terreur policière, avec sa corollaire de bureaucratie paperassière et parasitaire.

♦♦

Un ancien ministre de l'Information extraordinairement mal informé, M. Emile Hughes, parlant à Nice le 10 janvier dernier, reprenait à son compte le thème trop connu sur le niveau de vie soviétique en passe de dépasser celui des Français, en 1962 dit cet expert improvisé qui ajoute : « Si nous n'augmentons pas notre productivité, c'est la France qui devra abaisser un rideau de fer autour de ses frontières » (*Le Monde*, 11 janvier 1955). On reconnaît là des billevesées propagées depuis 1952 par MM. Alfred Sauvy et Georges Boris, assistés de MM. Jean Romeuf et Michel Gordey; de MM. Charles Bettelheim et Pierre George; de toute une cohorte de géographes-économistes stalinien, avec le renfort de M. Maurice Lauré (cf. son livre : *Révolution, dernière chance de la France*) et le concours de toute la presse soviétophile camouflée en neutraliste ou progressiste. Or de ces billevesées Khrouchtchev a fait justice dans tous ses discours et rapports depuis un an. On nous permettra de revendiquer sans modestie la priorité sur Khrouchtchev en raison des articles publiés régulièrement dans le *B.E.I.P.I.* sur l'économie soviétique, et en nous référant notamment au n° 109 (du 1^{er} mai 1954) consacré à cette question sous le titre : *L'U.R.S.S. sans visa*.

♦♦

Il y a lieu de se demander comment et pourquoi M. Emile Hughes a fixé *proprio motu* à l'année 1962 le moment où la prospérité soviétique doit obliger les Français à baisser la tête... et à abaisser un rideau de fer. Un ancien ministre de l'Information aurait-il des sources d'information particulières sur l'U.R.S.S. ? On en serait vraiment surpris, d'autant que M. Emile Hughes a l'air d'en savoir plus long que les dirigeants communistes eux-mêmes. Notons qu'un journaliste soviétophile nommé Henri Magnan ne craignait pas d'affirmer en 1952 « que le niveau de vie moyen du Russe n'est pas inférieur au nôtre » (*Le Monde*, 17 décembre 1952). M. Georges Boris, un peu moins excité, prévoyait pour 1955 « l'égalisation des niveaux de vie des deux pays » avec des *si* et des *mais* lui permettant d'ergoter en cas de déconvenue mais

dans une présentation d'ensemble qui ne laissait aucun doute sur la tendance de ses prévisions (lesquelles, d'ailleurs, ne cessent d'alimenter la propagande communiste depuis octobre 1952). Avec des précautions de style qui ne trompent personne, M. Georges Boris, évoquait le rideau de fer que l'Occident serait tenté d'abaisser, en se référant à MM. Sauvy et Gordey (M. Emile Hughes, le bien-informé, a du retard) et il évoquait même la possibilité d'instituer en U.R.S.S. le pain gratuit à brève échéance. *L'Observateur* du 12 mars 1953 faisait chorus et les *Etudes*, de la Compagnie de Jésus, lui empruntaient de quoi raconter que « dès 1955, les revenus nationaux par habitant en U.R.S.S. et en Europe occidentale seront équivalents... » Mais M. Bernard Nicole, des *Etudes*, prenait par prudence dix ans de marge pour que « les niveaux de vie moyens en U.R.S.S. et en Europe occidentale » soient à égalité, sous certaines réserves il est vrai (*Etudes*, n° de mai 1953). La prévision porterait donc sur l'an 1963. On remarquera la façon de confondre niveaux de vie et revenus nationaux. Enfin M. Maurice Lauré, qui s'abreuve à la source Georges Boris, daigne pourtant allonger les délais pour conclure : « En définitive, c'est approximativement vers l'année 1960 que paraît devoir se produire l'égalisation entre le niveau de vie russe et le niveau de vie occidental ».

♦♦

Ainsi des estimations d'une égale incompetence et irresponsabilité varient entre les années 1952 et 1963 pour déterminer le moment d'un dépassement indéfinissable à l'avantage du régime tyrannique et policier qui prétend faire le bonheur des hommes sans tenir compte de leurs aspirations élémentaires, en arguant du mirage d'une abondance aussi future qu'illusoire. L'année 1955, chère à M. Georges Boris, n'a rien tenu des promesses de 1952. Khrouchtchev dit maintenant : Vers 1960, on rasera gratis. De pain gratuit, il n'est plus question. MM. Boris et Sauvy, MM. Romeuf et Bettelheim se tiennent cois sur ce chapitre. Cependant, il n'y a pas longtemps que M. Sauvy présidait encore deux conférences communistes à l'Association France-U.R.S.S. (organisation soviétique de propagande) où les porte-parole de Moscou promettaient, une fois de plus, à Paris, de satisfaire les besoins actuels du peuple soviétique au moyen de récoltes... à venir. « Nul ne peut servir deux maîtres », dit l'Evangile de Matthieu. Jusques à quand sera-t-il permis à un fonctionnaire français de servir un pouvoir étranger et un régime totalitaire hostiles à la France ?

L'ÉLARGISSEMENT de la production des grains en U.R.S.S. est la condition décisive du développement de toutes les branches de l'agriculture et notamment d'une branche aussi importante que l'élevage. »

Voilà ce que répète sans cesse Khrouchtchev, secrétaire du Parti communiste de l'U.R.S.S., dont on ne sait encore s'il faudra voir longtemps en lui la personnalité numéro 1 de la direction dite collégiale du pays. Son volumineux rapport (*Pravda*, 3 février), approuvé par le Comité central du Parti, contient certains chiffres et données qui paraissent pour la première fois dans la presse. Grâce à cela devient encore plus évidente la raison pour laquelle en Russie soviétique, pays considéré de tout temps comme le plus grand producteur de grains du monde, la situation est si mauvaise précisément dans cette production.

Estimant que c'était là un grand secret d'Etat, Staline défendait de publier la surface des ensemencements, surtout en froment, principale culture alimentaire. Les données y relatives avaient disparu dès 1940, alors que le territoire de l'U.R.S.S. s'augmentait des annexions à l'Ouest. Maintenant nous apprenons par le rapport de Khrouchtchev qu'en 1940 il avait été ensemencé en froment 40,3 millions d'hectares.

Comme tout ce qu'on extrait soudain de l'armoire secrète à statistiques, ce chiffre étonne et fait naître des doutes. Nous savons — et avant la guerre ce n'était pas un mystère — qu'en 1938 par exemple, les emblavures couvraient 41,5 millions d'hectares. On en trouve l'indication dans le recueil : *L'agriculture socialiste en U.R.S.S.*, publié à l'occasion de la première exposition agricole de l'Union. On ne comprend donc pas pourquoi, après l'annexion d'immenses territoires à l'Ouest comportant de considérables emblavures, il y en avait en 1940 moins qu'en 1938.

Mais ce serait perdre notre temps que de chercher à résoudre les énigmes que pose toujours la statistique soviétique. Acceptons donc sans discussion qu'en 1940 le froment occupait 40,3 millions d'hectares.

On sait par un discours du même Khrouchtchev en date du 3 septembre 1953 que, par rapport à 1940, les emblavures s'étaient accrues de 8,1 millions d'hectares, à quoi se sont ajoutés en 1953 encore 2 millions d'hectares (communiqué de l'Administration centrale de Statistique du 31 janvier 1954). Si l'on y ajoute les ensemencements à l'Est, surtout dans le Kazakhstan de 2,3 millions d'hectares, qui, sur l'ordre du Conseil des ministres, devaient être effectués sur des « terres vierges et en friche », il y aurait lieu d'évaluer en 1954 la surface totale à 52,7 millions d'hectares.

Or Khrouchtchev donne pour 1954 un chiffre plus faible, 49,3 millions. Cette différence de 3,4 millions fait comprendre que quelque chose était faux dans les précédents communiqués et que la campagne des ensemencements à l'Est n'a pas donné les résultats voulus. Néanmoins, on doit des remerciements à Khrouchtchev, car seul son rapport fait connaître, ne fût-ce qu'approximativement, la surface réservée au froment en U.R.S.S.

Khrouchtchev, qui se permet apparemment de parler de ce que ses « collègues » passent sous silence, a donné aussi d'autres indications qui permettent d'établir encore un chiffre resté secret depuis 1940. Le gouvernement soviétique annonçait d'habitude la surface totale (très élevée) des ensemencements, y compris les cultures techniques, les légumes et les herbages, tout en évitant de donner le chiffre des cultures de grains, qui comprennent le froment, le seigle, l'avoine, l'orge, le maïs, le millet, le sarrasin, le

riz et les légumineuses. Aujourd'hui on apprend — c'est Khrouchtchev qui le dit — que sur la surface totale semée en grains, le froment (49,3 millions d'hectares) représentait, en 1954, 44 %, de quoi il y a lieu de conclure que cette surface totale représente aujourd'hui 112 millions d'hectares.

Ce chiffre est extrêmement important. Se fondant sur des allusions faites par la statistique soviétique, on peut établir qu'en 1940, après l'annexion de l'Estonie, de la Lettonie, de la Lituanie, d'une partie de la Pologne et de la Roumanie, la surface cultivée en grains pouvait être évaluée à 111,1 millions d'hectares. Par rapport à 1938 (102,4 millions d'hectares), elle avait donc augmenté de 8,7 millions d'hectares.

Qu'est-il advenu de cette surface après la guerre ? La presse soviétique affirmait que les ensemencements en grains d'avant la guerre avaient été non seulement rétablis en 1952 mais même étendus. Ces assurances étaient fausses. Khrouchtchev a dû avouer en 1954 que loin de s'étendre, ces ensemencements avaient diminué, mais il essaya d'estomper l'importance du déficit.

Il indiqua qu'en 1953, par rapport à 1940, les semences en grains avaient diminué « de 3,8 millions d'hectares », dont 1,1 million en Ukraine. Or on voit à quel point il s'écartait de la vérité ne serait-ce que par le fait qu'au XVIII^{me} congrès du Parti communiste ukrainien, tenu quelques jours à peine après la publication du discours de Khrouchtchev, il fut annoncé que, rien que dans cette partie du pays, les ensemencements en grains avaient diminué non de 1,1 million d'hectares mais d'un chiffre proche de 4 millions (*Pravda*, 28 mars 1954).

En réalité, pour l'ensemble du pays, la disparition d'ensemencements en grains avait été catastrophique. Le *B.E.I.P.I.* (n° 106, mars 1954) a indiqué que, de ces cultures effectuées avant la guerre, avaient disparu au moins 8 ou 9 millions d'hectares. Dans cet événement pénible pour le pays un grand rôle fut joué par la planification absurde ou, pour mieux dire, criminelle de l'agriculture.

En 1948, le gouvernement soviétique, sur l'ordre de Staline qui avait adopté les vues de Lysenko et compagnie, prescrivit d'introduire dans tout le pays l'assolement avec plantes fourragères, en accroissant la superficie des herbes vivaces. Conformément à ce plan, la nourriture destinée au bétail devait s'accroître dans d'énormes proportions et assurer ainsi un nouveau progrès de l'élevage. Les autorités locales exécutèrent strictement les ordres supérieurs. La surface des grains fut réduite et l'orge, l'avoine, le maïs remplacés par des herbages. Du vivant de Staline, personne n'osa dire mot contre « l'agrotechnique » approuvée par lui. Mais quand il mourut et que ses successeurs voulurent se rendre compte de l'état de l'agriculture, il devint évident que toute l'agrotechnique stalinienne était « en contradiction criante avec les intérêts de l'Etat ».

Les ensemencements en herbes vivaces dans lesquels on voyait le principal moyen de créer une base fourragère avaient été imposés de force partout, aveuglément, sans tenir compte que dans beaucoup d'endroits ils ne s'accordaient ni au climat ni au sol. Dans les régions méridionales sèches à la sécheresse, ils périssaient tous sans rémission. Le résultat fut que pour nourrir le bétail il n'y avait ni grains (orge, avoine, maïs) ni herbes. Il fallut abandonner ce système agromique, « irréflecti et manquant de sens pratique », selon l'expression de Khrouchtchev, mettre fin à l'ensemencement inconsidéré en herbes et revenir aux grains qui donnent infiniment plus d'unités nutritives.

Dans quelle mesure ce retour a-t-il été opéré ?

Si, en 1954, la surface de tous les grains s'élevait à 112 millions d'hectares, c'est-à-dire non seulement atteignait mais même dépassait légèrement celle de 1940 (111,1 millions d'hectares), la conclusion semblerait être que dans les deux dernières années les ensemencements disparus ont été rétablis intégralement. Malheureusement, on n'indique ni où ni comment cela a eu lieu et cette réticence fait paraître douteux le chiffre de 112 millions d'hectares.

Ce n'est tout de même pas par hasard que Khrouchtchev ne le donne pas directement mais le laisse entendre indirectement en en comparant le pourcentage à la surface des emblavures qui, à son tour, comme nous l'avons déjà dit, inspire des doutes. Acceptons néanmoins que la surface totale des grains, cessant d'être un secret, s'établisse aujourd'hui à 112 millions d'hectares. En la comparant à celle de 1940, Khrouchtchev signale le changement radical de la composition des cultures.

En 1940, le froment occupait 36,4 pour cent, en 1954, 44 pour cent. Le froment est la principale, non l'unique, culture alimentaire. Un grand rôle dans l'alimentation de la population revient au seigle, dont les ensemencements continuent d'être secrets, et en outre au millet, au sarrasin, au riz, aux légumineuses et en partie à l'orge. On ne trouve pas de données dans la presse soviétique pour déterminer la part de ces cultures dans l'ensemble, mais elle est de toute évidence si grande que sur 112 millions d'hectares il reste *anormalement* peu de place pour les graminées fourragères qui assurent l'approvisionnement en produits de l'élevage.

Khrouchtchev l'indique fort clairement. Il continue d'affirmer que « l'on ne tient presque pas compte chez nous » des besoins en grains pour le bétail, et qu'avec « la structure actuelle des surfaces ensemencées les kolkhozes et les sovkhoses ne peuvent satisfaire pleinement les besoins de l'élevage en fourrage ». Quelles sont les causes de cette situation anormale ? Pourquoi le froment par exemple occupe-t-il maintenant une place aussi énorme dans les ensemencements ?

Aux Etats-Unis, dont l'agriculture peut le mieux se comparer à celle de l'U.R.S.S., le froment ne représente même pas 30 pour cent dans la masse totale des grains, tandis que le maïs — nourriture du bétail — s'élève à 35 % (3 % environ en U.R.S.S.). En Amérique le maïs occupe 30 millions d'hectares, en U.R.S.S. 3,5 millions seulement, moins qu'en 1928 où il lui en était réservé 4,5 millions. La structure américaine de la surface ensemencée s'explique par le fait que le pain de froment n'y constitue nullement la principale alimentation de la population. Le rendement du froment américain n'est pas élevé, d'autant qu'on en a toujours des excédents dont le gouvernement ne sait que faire. La population des Etats-Unis dispose en abondance de légumes, de fruits, de tous les produits de l'élevage et de la basse-cour, qui n'existent pas en quantité suffisante en U.R.S.S. et rendent extrêmement élevées les normes de consommation de pain tant de froment que de seigle.

Si en Russie soviétique le rendement en blé avait été assez élevé, il n'aurait pas été nécessaire d'en porter les cultures au chiffre gigantesque de près de 50 millions d'hectares (environ 25 millions en Amérique), on n'aurait pas eu besoin de vastes ensemencements en seigle. Et dans ce cas on pourrait, sur 112 millions d'hectares, sans aucune *augmentation* de surface, réserver la place nécessaire à la production de grains pour le bétail et, avec un rendement suffisant, le bien nourrir. Ce n'est pas le cas actuellement. Le bétail souffre d'une pénurie aiguë de

fourrage. Il arrive aux abattoirs épuisé, famélique. Khrouchtchev annonce qu'on abat des porcs adultes de 30 kilogrammes de poids vif, et lorsqu'il s'exclame : « Ce ne sont pas des porcs, c'est de la cochonnerie », on peut comprendre son indignation.

Mais quel est le rendement général des cultures de grains en U.R.S.S. ? Là est la clef de tout le problème agricole soviétique. Une réponse nette et précise à cette question permettrait de diagnostiquer d'un coup le mal fondamental dont souffre l'agriculture soviétique.

Aussi bien avant la guerre que ces dernières années, le gouvernement soviétique publiait des chiffres totaux sur les récoltes de grains en évitant soigneusement (après la guerre) d'indiquer la surface de ces cultures et le rendement de chacune d'elles. D'habitude on n'annonçait que le seul chiffre de la récolte dite biologique, évaluation vague du grain encore sur pied. En règle générale, ce chiffre était gonflé.

La surestimation des récoltes était nécessaire en premier lieu pour prendre aux paysans kolkhoziens plus que ce qu'ils pouvaient donner. En second lieu, pour rehausser le prestige de l'idée de kolkhoze comme grande organisation prétendument capable des plus hauts rendements. En troisième lieu, le prestige de Staline lui-même l'exigeait. Pour le glorifier, il fallait répéter que, sous la direction du « *grand chef* », l'agriculture s'est « *déjà engagée dans la voie de l'abondance* » (voir à ce sujet le livre de Vassiliev entièrement consacré au « *grand Staline* »).

C'est ainsi que Staline exigea qu'en 1952 la récolte de grains atteignît 8 milliards de pouds. Et c'est précisément ce chiffre qui, en 1953, au XIX^{me} congrès du Parti, lui fut présenté comme sur un plateau par Malenkov lequel accompagna ce don de la déclaration solennelle suivante :

« Le problème des grains, considéré jusqu'à présent comme le plus aigu et le plus grave, a été résolu avec succès, résolu définitivement et irrévocablement ».

En regardant Staline, « *créateur* » de cette récolte les délégués au congrès couvrirent la déclaration de Malenkov « *d'applaudissements tumultueux et prolongés* ».

Aujourd'hui chacun sait parfaitement à Moscou qu'il n'y avait pas de quoi battre des mains : 8 milliards de pouds étaient un chiffre inventé. Ces milliards de pouds ne sont jamais entrés dans les entrepôts. Après la mort de Staline, ce fut d'abord Malenkov lui-même qui déclara ce chiffre faux (discours publié dans la *Pravda*, 9 août 1953), puis Khrouchtchev (*Pravda*, 15 septembre). On aurait pu croire qu'après cela on n'indiquerait plus au pays un chiffre gonflé, mais l'importance réelle des récoltes. Il n'en fut rien. Tout continua comme par le passé.

L'Administration centrale de la Statistique (voir les journaux du 31 janvier 1954) en faisant connaître la récolte de 1953 indiqua que malgré des « *conditions météorologiques défavorables* » elle était proche de celle de 1952, et comme aucun chiffre n'était cité, on créait à dessein l'impression que la récolte était proche de ces mêmes 8 milliards de pouds. C'est de ce chiffre qu'on se sert à l'étranger (130 millions de tonnes environ). Il en fut de même lors de l'évaluation de la récolte de 1954.

La résolution du Comité central (*Pravda*, 2 février 1955) dit que « *la mise en valeur des terres vierges et en friche* » a permis d'augmenter en 1954 la récolte brute de grains et « *malgré la sécheresse dans nombre de secteurs importants, de stocker bien plus de blé qu'en 1953* ». Donc la récolte brute de 1954 (on confond exprès à Moscou la récolte et les rentrées) est supérieure à

celle de 1953, cette dernière étant proche de la récolte de 1952, c'est-à-dire de quoi ? On ne trouve dans les statistiques soviétiques aucun autre chiffre que 8 milliards de pouds, soit 130 millions de tonnes. Tout en sachant ce chiffre faux, prenons-le comme base de calcul.

130 millions de tonnes représentent la récolte biologique — sur pied — et tous les économistes et statisticiens sérieux, connaissant les conditions dans lesquelles se font les récoltes en U.R.S.S., tiennent pour nécessaire d'en rabattre au moins 20 % pour évaluer la récolte réelle engrangée. Ces 20 % sont un minimum (1). Les pertes sont mensurablement élevées. Khrouchtchev les appelle « inadmissiblement importantes » et en passant annonce maintenant que « dans beaucoup de kolkhozes et sovkhoses il se perd jusqu'à un quart de la récolte obtenue ». On voit par cette indication, d'autorité indéniable, car Khrouchtchev sait ce qui se passe dans les kolkhozes, qu'un abattement de 20 % n'est nullement exagéré.

On doit donc évaluer la récolte réelle de grains en 1954 non à 130 millions de tonnes mais à 104, et si les pertes s'élevaient à 25 %, à 97,5 millions seulement. Or comme, grâce à Khrouchtchev, il n'y a plus de secret et qu'il apparaît que la surface consacrée aux grains est de 112 millions d'hectares, la récolte moyenne à l'hectare (avec perte de 20 %) s'élève dans la meilleure des hypothèses à 9,3 quintaux, et avec des pertes de 25 %, à 8,7 quintaux.

Ces chiffres traduisent une hypothèse sur les récoltes engrangées et non sur le rendement réel. Celui-ci reste encore une grandeur mystérieuse, un inconnu, un grand secret auquel ne sont initiés que les hommes du Kremlin. Nos calculs et conjectures ont été faits en partant du faux chiffre des récoltes offert comme cadeau à Staline en 1953. Or il est faux, non seulement en raison d'énormes pertes, mais au départ du fait de la surestimation délibérée de la récolte dite « biologique ». Les agronomes soviétiques, les présidents de kolkhozes, les inspecteurs de l'Etat qui établissent le chiffre de la récolte selon les « apparences » le savent parfaitement.

Cette surestimation a toujours été fortement encouragée par les autorités locales. Pour s'assurer contre les dangereuses accusations de manquer de zèle, elles s'efforçaient dans tous leurs rapports comme dans les évaluations des « perspectives de récolte » de montrer que sous leur direction l'agriculture était florissante. Mais si l'on écartait les exagérations et si au lieu de 8 milliards de pouds on avait le chiffre réel des récoltes biologiques, puis si de ce chiffre exact on déduisait 20 à 25 % de pertes, on obtiendrait un rendement à l'hectare non plus de 8,7 et 9,3 quintaux mais beaucoup plus bas. Pourtant on doit tenir pour insignifiant même le rendement moyen surévalué de 8,7 et 9,3 quintaux à l'hectare, qui s'applique surtout aux cultures alimentaires (froment, seigle), lesquelles représentent la masse principale des grains. De ce côté-ci du rideau de fer, en Europe, de tels rendements n'existent nulle part.

Le rendement en blé en Yougoslavie (avant la guerre) se maintenait au niveau de 14,2 quintaux, en Italie de 16, en Autriche de 17,6, en France de 18,8, en Angleterre de 25,6, en Suède de 26,7, en Allemagne de 27,9, en Belgique de 31,5, en Hollande de 31,7. Les épigones de Staline, à qui sa mort a permis d'étudier sans empêchement son héritage, se rendent parfaitement compte que les rendements agricoles sont catastrophiques dans

leur pays. Par rapport à l'époque des plans quinquennaux, la surface arable aux grains (après les annexions de l'Ouest) s'est accrue de 10 %, tandis que la population augmentait de plus de 40 %, mais on ne peut dire avec certitude que le rendement ait monté. C'est un secret bien gardé.

Mais on sait manifestement au Kremlin les raisons qui ne permettent pas d'élever le rendement des vieilles terres arables dans la partie européenne de l'U.R.S.S., ou au moins de le faire dans un avenir rapproché. De là le saut des gouvernants soviétiques vers l'Est, en Sibirie, dans les steppes désertiques du Kazakhstan.

Ici, avec l'aide de mesures « héroïques » (en particulier du transfert forcé de populations dans ces régions), ils espèrent labourer en 1956 de nouvelles terres « vierges ou en friche », soit 28-30 millions d'hectares, et faisant « 10 quintaux » à l'hectare, obtenir 1,8 milliard de pouds de grains, soit quelque 30 millions de tonnes. En cela seulement ils voient la possibilité de sauver rapidement le pays d'une pénurie aiguë de grains. « Nous devons, a dit le Comité central, avoir en 1960 une récolte brute d'au moins 10 milliards de pouds », soit 163 millions de tonnes.

Mieux vaut avoir de grandes que d'insuffisantes récoltes... Mais si dès maintenant (croions-en Khrouchtchev sur parole) on dispose de 112 millions d'hectares semés en grains, on pourrait obtenir les 163 millions de tonnes magiques sans envoyer la population dans les déserts du Kazakhstan en portant normalement le rendement à 13,3 quintaux à l'hectare. Ce n'est pas un chiffre élevé, mais en 37 ans d'existence du pouvoir soviétique, avec la fameuse « agrotechnique » soviétique et la motorisation, le rendement n'a jamais atteint ce niveau.

La *Grande Encyclopédie Soviétique* indique que le plus haut rendement, 11,5 quintaux à l'hectare, n'a été obtenu qu'en 1937, et que ces 11,5 quintaux représentaient non les grains engrangés mais encore une fois la récolte biologique, calculée avec les embellissements habituels. Par conséquent, même l'année de la plus importante récolte le rendement à l'hectare était considérablement inférieur à 11 quintaux. Jusqu'à quel bas niveau ne devait-il tomber les autres années et surtout récemment ?

En conclusion on ne saurait passer outre aux bizarreries et contradictions de la politique agricole dont l'inspirateur semble être Khrouchtchev. Le 7 septembre 1953, au Comité central, il déclara que le parti communiste avait jusqu'alors « visé le développement de l'industrie lourde par tous les moyens ». Vers la solution de ce problème étaient « dirigées les principales forces et ressources ». « Nous n'avions pas la possibilité d'assurer le développement simultané à un rythme élevé tant de l'industrie lourde que de l'agriculture et de l'industrie légère. Il fallait créer pour cela les conditions préalables nécessaires. Maintenant ces conditions ont été créées. »

Partout, aussi bien en U.R.S.S. qu'à l'étranger, on interpréta cela comme un important changement de politique, le désir d'améliorer vraiment la condition de la population, de s'écarter de la politique de Staline qui négligeait complètement les intérêts de celle-ci et n'avait en vue que le développement de l'industrie lourde pour la production de guerre. Mais le changement ne dura pas longtemps. Le même Khrouchtchev déclarait tout récemment, le 25 janvier 1955, que « la seule politique correcte » est le développement de l'industrie lourde, politique qui avait été « tracée par le grand Lénine et mise en œuvre sans défaillance sous la direction de Staline ».

Il n'est plus question de développer simultanément l'industrie lourde et l'agriculture. L'at-

(1) N. Jasny, qui s'accordait avec S. Prokopovitch pour estimer les pertes à quelque 25 %, est arrivé à conclure récemment qu'elles doivent dépasser 30 %.
— N.d.I.R.

tention est de nouveau reportée sur l'industrie lourde, déclarée base sans laquelle le développement de l'agriculture est *inconcevable*. Mais ici Khrouchtchev devient tout bonnement ridicule. Il déclare par exemple que les dirigeants des kolkhozes négligent l'élevage de la volaille et que c'est pour cela que les poules kolkhoziennes ne pondent que « de 6 à 16 œufs par an ». Faut-il donc vraiment avoir une industrie lourde pour mettre fin à la grève des poules ?

Khrouchtchev indique que malgré la pénurie aiguë de fourrage, « d'année en année les herbes restent non rentrées sur de grandes surfaces ». Jamais cela ne s'était vu autrefois. A l'époque tsarienne, le paysan rentrait non seulement son herbe mais trouvait le moyen de faucher quelque peu pour ses besoins celle du propriétaire aussi... Il ne fallait pour cela qu'une faux. La fabrication d'un instrument aussi primitif nécessite-t-elle vraiment le développement de l'industrie lourde ?

Khrouchtchev signale avec indignation que le bétail kolkhozien est souvent laissé dehors même en hiver, que les kolkhoziens ne lui construisent pas d'abris. Jamais cela ne s'était vu autrefois. Chaque paysan avait près de sa maison une étable, une écurie pour abriter sa vache, son cheval. Mais quand la vache et le cheval ont été emmenés au kolkhoze, il a cessé de s'en occuper. A-t-on vraiment besoin d'une industrie lourde pour construire des abris pour le bétail ? On en

construisait il y a 200 et 300 ans, alors qu'il n'était pas question de communisme ni d'industrie lourde.

Pareilles questions, qui ramènent tout au fait qu'on peut avoir une agriculture saine sans un développement forcené de l'industrie lourde, pourraient être posées par dizaines, par centaines. La place manque pour les énumérer ici, mais il faut signaler encore un fait particulièrement curieux. Le bétail en Russie soviétique, par suite de manque de fourrage, est livré aux centres d'approvisionnement dans un état pitoyable et, pour comble de malheur, « n'y reçoit pendant longtemps ni nourriture ni eau ». Les dirigeants du ministère de l'Industrie de la Viande, comme le révèle Khrouchtchev, cherchent à « se débarrasser de la nécessité de nourrir le bétail » mis à leur disposition et à cet effet « essaient de se couvrir par l'étrange « théorie » selon laquelle un animal peut se passer pendant longtemps de nourriture et, s'il reçoit de l'eau, ne pas perdre de poids ». Ils ont même commencé des expériences pour justifier la pratique d'affamer le bétail, et à ces expériences se livrent les collaborateurs scientifiques de l'Institut de l'Industrie de la Viande. On aimerait demander à Khrouchtchev comment et en quoi pourrait aider ici le développement de l'industrie lourde ? Ne vaudrait-il pas mieux s'adresser au patriarche Alexis pour prier Dieu de diminuer le nombre des idiots qui dirigent l'économie soviétique.

Un document exceptionnel sur la réalité communiste

L'Etoile contre la Croix

C'EST un événement en France : l'apparition aux devantures des librairies de *L'Etoile contre la Croix*. Ce livre est un témoignage capital sur le communisme chinois et plus généralement sur le communisme soviétique partout identique à lui-même. Il paraît sous la seule signature du R.P. Dufay, mais cent-cinquante missionnaires catholiques expulsés de Chine ont contribué à son élaboration.

Œuvre de missionnaires catholiques dont beaucoup sont Français, écrit en langue française, il a été victime en France même d'une longue conspiration, qui d'ailleurs ne désarme pas. La première édition parut à Hong-Kong ; on put s'en procurer quelques exemplaires aux Missions étrangères de Paris ; les principaux chapitres en furent reproduits dans le *Bulletin de la Société des Missions étrangères*, de janvier à juillet 1952. Tout cela dans une sorte de clandestinité, dans un silence à peu près total de la presse catholique : ce silence, la nouvelle édition le relève et en indique les tristes raisons.

D'ailleurs, cette édition nouvelle, elle non plus, n'est pas faite en France ; aucun éditeur français, catholique ou non, n'a compris l'importance de l'ouvrage, ou n'a eu le courage de le publier, ou n'a été avisé de son existence. C'est à un éditeur belge que nous devons une édition accessible de ce document *unique* pour la connaissance du communisme actuel, et alors qu'il a déjà été traduit en italien, en anglais, en chinois, en espagnol et en portugais. Que cet éditeur belge en soit remercié (1).

(1) R. P. François Dufay, des Missions étrangères de Paris : *L'Etoile contre la Croix*, Casterman éditeur, Tournai 1954. Diffusion en France et dans l'Union française : Maison Casterman, 66 rue Bonaparte à Paris 6^e.

La valeur du livre vient de son sujet et de ses auteurs. Le témoignage méthodique de cent cinquante missionnaires chinois sur ce qu'ils ont vu et vécu en Chine de 1950 à 1952 constitue par le fait même le document le plus important, parmi les plus récents, sur le régime chinois et sur le comportement actuel du communisme. Le sujet a été strictement limité par ses auteurs aux affaires religieuses : cela n'en réduit pas l'intérêt. Car premièrement, cette question est assez controversée en Occident ; secondement, il s'agit d'une liberté essentielle, considérée comme telle, dans les démocraties occidentales, aussi bien par les non-croyants que par les croyants ; et troisièmement, on y voit à l'œuvre des méthodes communistes fondamentalement identiques à ce qu'elles ont été en d'autres lieux et en d'autres temps. Le communisme n'est pas essentiellement différent en Chine et en U.R.S.S. ; il ne se « démocratise » et ne se « libéralise » qu'en apparence : et encore cette apparence n'existe-t-elle que dans la propagande destinée aux Occidentaux ; elle n'apparaît nullement à ceux qui subsistent sa loi.

Il faut le dire : ce livre renverse décisivement les diverses légendes favorables aux Soviets que l'on s'efforce d'accréditer en France. Et c'est pour cette raison que l'on a organisé la conspiration du silence autour d'un document auquel on ne pouvait rien répondre.

L'imposture organisée des « enquêtes » catholiques

Notre intention n'est pas de résumer un ouvrage qui doit être lu en son entier, dans son texte même, par tous ceux qui étudient le communisme soviétique. Une première partie, sur

« l'idéologie communiste », n'apporte et ne prétend rien apporter de nouveau. Il a paru nécessaire aux auteurs d'exposer les principes du matérialisme dialectique pour situer dans son contexte vrai l'expérience qu'ils racontent : ils ont eu parfaitement raison. Tout au plus peut-on suggérer quelques réserves sur leur interprétation. Dans cette première partie en effet, ils présentent le communisme comme une sorte de *religion*, et cela les conduit à sous estimer l'importance de l'appareil. Mais cette importance réapparaît tout naturellement dans leur description concrète des entreprises communistes.

Faute de pouvoir transcrire en quelques lignes toutes ces descriptions concrètes, nous nous limiterons à quelques points particuliers. Et d'abord, l'imposture organisée des « enquêtes » catholiques.

Des catholiques d'Occident, des catholiques *progressistes*, sont allés en Chine, par exemple lors du Congrès de la Paix tenu à Pékin en novembre 1952. Ils ont pu rencontrer des catholiques chinois et admirer leur « liberté religieuse » : mais c'étaient des apostats ayant accepté d'être du côté du Parti communiste contre l'Eglise catholique chinoise. Les catholiques fidèles, les catholiques persécutés, il est impossible de les rencontrer, non seulement parce que les autorités communistes veillent à éviter de telles rencontres, mais encore parce que *ces catholiques eux-mêmes n'en veulent pas* : ils considèrent les catholiques occidentaux qui acceptent les invitations communistes comme des traîtres, et s'ils se trouvaient par hasard en face d'eux, ils leur tourneraient le dos.

A leurs yeux, quiconque vient dans un pays communiste comme invité est obligatoirement un *allié des communistes*. C'est une raison supplémentaire pour laquelle de tels invités n'ont guère de chances de pouvoir jamais rencontrer des résistants et des persécutés. Voici ce que pensent les catholiques chinois des catholiques occidentaux venus au Congrès de la Paix (page 147) :

« Pour ce qui est des participants catholiques occidentaux, la moindre réflexion à leur sujet est : « Seigneur, pardonnez-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font ! » On les considère comme hors l'Eglise, à plus forte raison s'il s'agit de prêtres. A Pékin ils n'eurent aucun contact avec le clergé fidèle. L'opinion sur eux est tout à fait nette : elle ne prête aucune attention à ces gens-là, elle est convaincue qu'ils sont excommuniés et que tout ce qui sort de leur bouche n'a aucune valeur. »

Sans qu'ils le sachent, les catholiques qui participent aux Congrès de la Paix apportent un renfort à la persécution religieuse :

« Sans nul doute, plusieurs de ces catholiques « sont poussés par des mobiles très nobles. Ils « cherchent en toute sincérité à se renseigner sur « la situation réelle de l'Eglise sous régime communiste, ils désirent prendre contact avec leurs « frères et leur apporter à l'occasion la preuve « que toute l'Eglise est avec eux dans les jours « mauvais.

« En réalité ils manquent totalement l'objectif « et, au contraire, apportent un soutien effectif « à la persécution.

« La raison profonde d'un pareil désastre est « l'équivoque fondamentale, la cause de toutes les « illusions et de tous les malentendus : les mots, « les actes n'ont pas le même sens en dedans et au « delà du rideau. Les chrétiens occidentaux jugent les Congrès de la Paix et tous les mouvements communistes dans une optique plus ou « moins favorable, plus ou moins confiante, comme moyen de s'unir pour éloigner le danger

« de guerre. Les chrétiens de démocratie populaire connaissent, eux, la signification communiste de ces mouvements et la place qu'ils tiennent dans la tactique persécutrice... Le sens « des Congrès de la Paix est pour eux tout différent de ce qu'il est pour les chrétiens libres...

« Le catholique occidental qui vient à Pékin « retourne tranquillement dans son pays et continue comme par le passé sa vie religieuse. Le « catholique chinois qui accepterait de participer au même congrès signifierait par le fait « qu'il prend une option schismatique : par sa « démarche, il s'engage à la rupture avec la Rome « « impérialiste », il choisit en principe l'Eglise « réformée. L'engrenage commence à tourner : « du principe il faut passer à l'action, mettre la « vie en conformité avec la pensée...

« Dans ces conditions, aucun catholique fidèle « à sa foi ne peut participer à aucun congrès, « de quelque nature qu'il soit et où qu'il se tienne. Bien mieux, les autorités communistes ne « le lui permettent pas. En effet les congrès sont « des occasions de rencontre entre catholiques « des deux côtés du rideau ; les communistes « ne peuvent prendre le risque de contacts dans « lesquels la situation religieuse réelle serait révélée aux catholiques occidentaux... Un autre « danger, encore plus grave : les chrétiens chinois pourraient révéler à leurs coreligionnaires « du monde libre le sens donné par les communistes à leur présence dans les Congrès. »

Or, « cette signification est un vrai drame ». Par leur seule présence dans les Congrès du mouvement de la Paix, les catholiques occidentaux apportent une aide, inconsciente mais positive et capitale, à la persécution des catholiques vivant sous régime communiste. *L'Etoile contre la Croix* révèle cet abominable mécanisme. On comprend qu'une telle révélation gêne beaucoup de monde en France, et que l'on ait voulu étouffer le livre :

« A l'aide des déclarations, textes, discours, expurgés et arrangés, que prononcent les congressistes catholiques, on démontre aux catholiques chinois que les chrétiens du monde entier donnent l'exemple de la lutte pour la paix, c'est-à-dire de la lutte contre les impérialistes capitalistes ; on leur démontre que ces chrétiens se rallient aux positions communistes, entrent dans ces organisations et mouvements qu'eux-mêmes, stupides et retardataires, rejettent pour leur plus grand malheur.

« Les chrétiens et les prêtres occidentaux qui prennent si souvent la parole dans des réunions de ce genre, à Paris, Pékin, Vienne ou ailleurs, qui y sont photographiés, qui donnent leur nom au Mouvement de la Paix, qui signent le livre d'or des congrès, ces chrétiens et prêtres ignorent qu'à des milliers de kilomètres de là leur image, leur signature ou leur parole auront été un levier supplémentaire pour faire tomber tel prêtre, tel chrétien ou telle communauté entière...

« Toute participation de catholiques occidentaux aux mouvements d'inspiration communiste amène toujours le trouble, la faiblesse, les hésitations et la division chez les chrétiens qui luttent pour leur foi et pour leur Eglise. Les catholiques occidentaux ignorent qu'en se mettant au « dialogue » avec les communistes, ils deviennent aussitôt agents de persécution contre leurs frères. »

Voilà qui met en lumière, au passage, quelques vérités qui sont trop souvent ignorées en Occident, et notamment celle-ci : l'importance de la *propagande à usage interne* dans les régimes soviétiques. Cette propagande est incessante et a constamment besoin d'être alimentée. Beaucoup

d'actes ou de manœuvres dont la signification nous échappe n'en ont pas d'autres que celle-là. Quand des catholiques occidentaux sont invités en Chine, ce n'est pas seulement pour faire impression sur l'Occident ; c'est, au moins autant, pour raffermir le régime soviétique chinois et pour nourrir une propagande persécutrice :

« Les congressistes catholiques et, d'une façon générale, tous ceux qui « causent » avec les communistes ont donc simultanément deux « utilités dialectiques » :

« à l'extérieur : moyen de sape contre l'unité de la chrétienté face au communisme ;

« à l'intérieur : instrument positif de persécution. »

D'où cette ferme conclusion :

« Les visiteurs manquent tous leurs objectifs. Les communistes qui les avaient invités atteignent tous les leurs. C'est inévitable. Les Occidentaux ont choisi le plus mauvais moyen de se renseigner. En acceptant l'invitation des communistes, ils sont descendus sur le terrain de ceux-ci et leur laissent l'entière initiative des opérations. Ce terrain sur lequel on les a attirés est préparé depuis longtemps, non pour l'avantage des délégués ni de la vérité, mais pour celui de la cause communiste.

« Une fois sur ce terrain, tout ce qu'ils désirent, tout ce qu'ils font prend une signification qu'ils ignorent, tout est dirigé, inspiré, interprété en fonction des intérêts et des buts poursuivis par leurs hôtes. A partir du moment où ils ont accepté de causer avec les communistes, de marcher un bout de chemin avec eux, les catholiques sont entrés dans un univers dont les lois leur échappent : l'univers du mensonge.

« Les catholiques qui « dialoguent » avec les communistes posent un acte dont il n'est pas en leur pouvoir de contrôler la portée. »

Similitudes de l'action communiste en Chine et en France

Une autre raison du silence fait en France autour de *L'Etoile contre la Croix* tient à ce que ce livre révèle sur une action communiste partout identique à elle-même dans son esprit et dans ses méthodes tactiques : certains phénomènes politico-religieux d'Occident peuvent prêter à des interprétations diverses, à des contestations multiples, tant que manque la clé d'un jugement décisif. Il est impossible de n'être pas frappé, en lisant *L'Etoile contre la Croix*, par de remarquables similitudes. La description et l'analyse de ce qui se passe en Chine, des moyens employés pour anéantir le catholicisme, met en relief un cheminement analogue du communisme et du crypto-communisme en France. La méthode essentielle est celle de « l'attaque indirecte », qui consiste principalement à « introduire dans les communautés chrétiennes des cercles d'études marxistes ». C'est pourquoi « beaucoup de chrétiens, de prêtres et de missionnaires ont mis du temps à démêler sous les entreprises communistes, apparemment inoffensives pour la foi, une intention spécifiquement persécutrice ».

Pour détruire la religion catholique, « il faut créer la contradiction, la lutte en son sein : Diviser l'Eglise en fractions particulières (Eglises « nationales »), opposer chacune de leurs « classes » les unes aux autres (lutte contre la hiérarchie, « soviétisation » des diocèses) et transformer les croyances: rééducation idéologiques dans le sens marxiste, cercles d'études ».

Dans la persécution religieuse comme dans les autres formes de « soviétisation » d'un pays, il importe de distinguer l'action du gouvernement et celle du Parti :

« En pays communiste, le gouvernement n'est pas l'agent immédiat et direct de la « marxisation ». Il n'est pas l'outil spécifique de l'idéologie. A chacun sa spécialité. Celle du gouvernement est de gouverner, c'est-à-dire d'assurer l'ordre d'un ensemble humain, en l'orientant vers les formes marxistes, certes, mais sans promouvoir celles-ci par lui-même.

« Il ne reste pas neutre cependant, sans quoi il renierait la doctrine dont il est lui-même issu. Il s'efforcera, dans les limites de ses attributions spécifiques, de favoriser la tâche révolutionnaire, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur des groupes sociaux.

« ... L'apport du gouvernement à l'œuvre révolutionnaire est énorme mais indirect. Et ceci explique la physionomie, déroutante à première vue, des régimes communistes : lois acceptables, assez souvent, dans leur teneur, liberté et protection promises à tous les citoyens, de toutes les classes, de toutes les religions... et réalité faite de mesures d'exception, de bannissements, de condamnations à mort... Un Mao Tsé Toung, en tant que personnage gouvernemental et dans les fonctions spécifiques de cet état, est le chef et le protecteur des chrétiens, citoyens chinois ; en tant que « partisan » (le Parti communiste est l'agent de la révolution), il est leur ennemi acharné... Ce dédoublement a pour avantage d'assurer au gouvernement — émanation du Parti — la puissance absolue, car il empêche la constitution de nouvelles oligarchies, autres que le parti, remplaçant les anciennes. »

Exemple :

« On se sert des paysans pauvres pour abattre les riches. Excellente chose mais qui recèle un danger : la puissance a changé de camp, elle est passée aux mains du prolétariat agricole.

« Or, le prolétariat actuel est loin encore de la mentalité communiste ; lui laisser la puissance présenterait de graves chances de « déviationnisme » ultérieur, lequel déviationnisme mettrait en cause le régime et le progrès marxistes. Le gouvernement ne tient pas à retrouver devant lui une nouvelle hiérarchie paysanne, aussi peu malléable à la longue que l'ancienne.

« Ceci explique que nous ayons vu de nos yeux des agents gouvernementaux forcer des riches ruinés (devenus inoffensifs pour le régime) à engager une action contre les débiteurs qui les avaient abattus. Maîtres d'un jour, ces paysans pauvres furent éliminés à leur tour par leurs anciennes victimes.

« Cette tactique se retrouve partout. Elle frappe ses victimes les unes après les autres, et les unes par les autres. »

En ce qui concerne le catholicisme, « le problème pour les communistes est de trouver le moyen de placer la lutte dans l'Eglise » ; autrement dit, d'« introduire la lutte des classes en milieu chrétien ». L'instrument est « le cercle d'études », qui est « le moteur dialectique infusant l'idéologie aux individus et transformant les cadres religieux ». Les auteurs de *L'Etoile contre la Croix* notent que « sur le plan politique, Emmanuel Mounier a très bien saisi les phases successives de la tactique communiste », dans ses *Carnets de route* (tome II, pages 237 et 238). Mais les héritiers spirituels de Mounier, les rédacteurs actuels de la revue *Esprit*, ont mis

sous le boisseau cette partie de l'héritage, et ne s'y réfèrent jamais...

Comment introduire le « cercle d'études » dans l'Eglise ? « Ce problème a été élégamment résolu par le *Mouvement patriotique*... Dans la pratique, les communistes n'ont pas attaqué la foi. Ils l'ont utilisée au contraire (prescription du quatrième commandement, qui impose l'amour et le service du pays) pour faire glisser les chrétiens sur un terrain profane, où l'intervention du gouvernement se justifie. Une fois installé, le cercle d'étude « patriotique » s'est mué en comité de réforme religieuse, puis en soviet directorial de l'Eglise : par une glissade insensible, l'Eglise est passée aux mains des agents communistes. »

De cette manière, « les promoteurs en scène appartiennent à la catégorie des chrétiens conquis dès la première heure, les meneurs réels du ballet restent invisibles. »

Voici le schéma de la « prédication » communiste :

« Les malédictions de Jésus contre les Phari-
« siens, cette « race de vipères », ne sont-elles
« pas la preuve de sa haine contre ceux qui uti-
« lisent la foi à des desseins honteux ? Le Christ
« n'est-il pas le premier réformateur, celui qui
« chassait les vendeurs du temple et stigmatisait
« les chefs religieux infidèles à leur mission ?
« N'est-ce pas suivre ses traces que vouloir une
« Eglise pure ? »

« Or, en raison de l'agression impérialiste, la
« Patrie est en danger. Mon devoir de chrétien
« est clair : je dois la défendre. »

« Mais, pour la défendre, il me faut d'abord
« connaître l'ennemi et ses ruses, il me faut étu-
« dier la conjoncture actuelle : je dois compléter
« ma « culture politique ». »

« Et voilà comment des déclarations de chré-
« tiens abusés contiennent ce programme :
« « Avant tout, pour mieux comprendre leurs
« devoirs à l'égard du pays et pour mieux l'ac-
« complir, les catholiques de X... s'engagent à
« fonder des cercles d'études et à les suivre avec
« assiduité... » »

« La lutte interne est dans l'Eglise... »

Ainsi, deux ou trois fois par semaine, parfois tous les jours, les chrétiens « étudient », « sous la présidence d'un ecclésiastique progressiste et sous la direction effective d'agents politiques ». C'est une session d'études politico-sociales. On examine bientôt si « l'impérialisme », ennemi de la Patrie, ne se serait pas servi de la religion dans un but inavouable... par exemple ce chrétien... ce prêtre... cet évêque... il y aurait bien des réserves politiques à faire sur leur activité... « On insinue, bientôt on suggère ouvertement, puis on affirme, enfin on accuse... » avec l'intention constante de « miner la confiance des fidèles dans leurs chefs religieux ». (Inutile d'insister, sur la similitude de ce qui s'est passé en Chine et de ce que nous voyons quotidiennement en France...).

Bientôt, « le chrétien n'est plus libre de refuser son concours à la purification de l'Eglise... Car le chrétien qui recule est condamné par ses propres affirmations : d'une part il admet que l'Eglise est pourrie et nuisible à la Chine en raison de son virus « impérialiste », d'autre part il refuse de la « réformer ». Il se reconnaît donc lui-même impérialiste et antipatriote ». S'il est alors condamné, il ne sera pas un « martyr » : il est condamné pour un motif profane. Il est victime de ses « compromissions politiques ». Ainsi, progressistes et para-communistes de France pourront expliquer (dans leurs « cercles d'étude » analogues à ceux de Chine) que ce n'est pas à

la foi chrétienne que les communistes s'en prennent...

La seule issue est de refuser, fût-ce au prix de la vie, de participer aux « cercles d'étude » : « *La critique menée dans les cercles d'étude entraîne forcément la démolition de l'Eglise puisque les critères employés pour la juger lui sont par nature diamétralement opposés : matérialisme historique.* »

Progressivement, d'ailleurs, le cercle d'étude se métamorphose : « Il prend en main les destinées de l'Eglise, car on ne peut la laisser pourrir plus longtemps sous l'emprise impérialiste... Il devient le Comité directeur de la paroisse ou du diocèse. Il est composé pour les trois quarts de chrétiens, et contrôlé directement par les agents politiques. »

En résumé, « les communistes font accepter aux chrétiens des thèses et des actes d'après le sens que ces chrétiens y mettent, et font interpréter et exécuter ces thèses et ces actes d'après leur sens à eux, le sens marxiste. »

C'est d'ailleurs la tactique communiste sur tous les plans, à l'égard de toutes les catégories d'adversaires auxquelles ils proposent le « dialogue » et l'« unité d'action ». Pour cette raison, « les sourires des communistes sont infiniment plus dangereux que leurs armes... ; tout dialogue commencé et prolongé est un gage de catastrophe ».

Il n'existe qu'un moyen de sauver sa foi et son honneur, les cent cinquante missionnaires de Chine nous en avertissent solennellement : « Refuser le dialogue par un refus ferme et définitif. Cela mène très loin : au martyr. Mais puisque Dieu l'impose aux chrétiens d'aujourd'hui, il faut les y préparer. »

Eléments d'une bibliographie complémentaire

Les missionnaires rentrés de Chine ont beaucoup à dire sur la réalité communiste, et ils ont déjà beaucoup dit : bien que tout se passe comme si l'on voulait qu'ils ne parlent point, ou qu'ils ne soient point entendus. Il faut remarquer que les propos les plus désobligeants sur leur compte, et les calomnies les plus indignes, viennent de certains milieux catholiques, parce que ces milieux sont engagés dans une politique que le témoignage des missionnaires contrarie, ou condamne...

Le témoignage des missionnaires est donc la source la plus importante et la plus récente à laquelle se référer pour une connaissance exacte de la réalité communiste. C'est un apport considérable aux études soviétiques, par l'abondance des renseignements autant que par la qualité intellectuelle des témoins. A côté de *L'Etoile contre la Croix* qui a, entre autres mérites, celui de rassembler l'essentiel en un volume commode, maniable, et maintenant facile à trouver en librairie, il existe un grand nombre d'études partielles et de renseignements complémentaires, éparés dans diverses publications. Outre le *Bulletin des Missions étrangères de Paris*, déjà cité, il faut mentionner principalement les numéros réguliers et les numéros spéciaux de *L'Avenir d'outre-mer* (50, rue des Petites-Ecuries, Paris 10^{me}) ; *Shanghai missionnaire* (35, rue de Sèvres, Paris 6^{me}) ; et retenir les deux importants articles publiés par le R. P. André Bonnichon, en novembre 1954 dans la *Revue de l'Action populaire*, en février 1955 dans *Les Etudes*. Signalons enfin *Chrétiens dans la Chine de Mao*, un petit livre du Père jésuite Jean de Leffe, qui vient de paraître chez Derclée de Brouwer.

Mon « lobby chinois »

par Alfred KOHLBERG.

LA presse communiste et apparentée (soi-disant progressiste, neutraliste, etc.) ne cesse d'incriminer la politique extérieure des Etats-Unis, avec une mauvaise foi insigne, pour rejeter sur le peuple américain et ses dirigeants la responsabilité de l'alarme universelle qui incombe en réalité exclusivement aux maîtres de Moscou et de Pékin. Quand il s'agit des affaires d'Extrême-Orient, elle ne cesse de dénoncer l'influence maléfique d'un certain « lobby chinois » auquel le gouvernement et le congrès, à Washington, n'auraient rien à refuser. Ce mystérieux « lobby chinois » tout-puissant serait responsable de la moindre « tension » dans le Pacifique, de la guerre de Corée, de la non-reconnaissance du régime de Mao, et de tout ce qui arrive de fâcheux dans les mers de Chine. Le « lobby chinois », pour des raisons qui échappent à l'entendement humain, veut la troisième guerre mondiale et la destruction de la planète par bombes à hydrogène (on ne sait comment le « lobby » lui-même en réchapperait). Il est presque impossible d'ouvrir le *Monde* sans y voir mettre en cause le terrible « lobby », pour peu qu'un article traite des affaires asiatiques. *L'Express*, *L'Observateur* et, bien entendu, toute une presse ainsi... orientée font chorus. Mais au fait, sait-on ce qu'est au juste le fameux *China lobby* ?

A vrai dire, ceux qui en parlent tant n'en savent absolument rien. L'ignorance des rédacteurs du *Monde*, de *L'Express* et de *L'Observateur*, à cet égard, l'emporte même sur leur mauvaise foi. Dans leur désir de complaire aux communistes et leur « parl » d'améliorer les rapports entre l'Est et l'Ouest (comme si cela dépendait d'eux), ils ne s'embarrassent guère de scrupules et, plutôt que de s'enquérir sérieusement plutôt que de travailler, ils se bornent à piller, à plagier, en l'espèce à puiser dans *The Reporter* de New York leurs histoires à dormir debout. Les raisons pour lesquelles M. Max Ascoli, directeur du *Reporter*, alimente ainsi la presse communiste et la presse progresso-neutraliste anti-américaine nous échappent. Il devrait savoir que le « lobby chinois » sert de prétexte en Europe aux plus perfides attaques contre les Etats-Unis, coupables de tolérer l'existence d'une machination qui s'emploie à déchaîner une nouvelle guerre mon-

diale. Et que si le *Monde* annexe le vice-président Nixon, les sénateurs Knowland, Bridges, McCarran, etc., les généraux Van Fleet, Wedemeyer, etc., au « lobby chinois », c'est pour accrédi-ter la version que le président Eisenhower et la majorité des congressmen sont des pantins dont le « lobby chinois » tire les ficelles.

Mais le cas du *Reporter* devra être traité à part. Pour l'heure, il importe de faire justice des racontars du *Monde*, de *L'Express*, de *L'Observateur* et de tous leurs congénères empressés à dénigrer tout ce qui semble s'opposer avec fermeté aux entreprises soviétiques. On aura tout de suite une idée de l'imposture en sachant que M. Alfred Kohlberg, « la cheville ouvrière du lobby » selon le *Monde* (10 février), le seul homme vraiment identifiable avec le dit « lobby », n'a pas actuellement la possibilité de publier dans la presse américaine une réponse à ses détracteurs. Un de nos amis l'ayant prié d'envoyer à Paris quelque information sérieuse (voir plus loin), M. Alfred Kohlberg prit la peine d'écrire lui-même un article dont nous avons copie depuis six mois, attendant sa publication en anglais pour en donner la traduction dans le *B.E.I.P.I.* L'article n'a pas paru dans la presse américaine, en voici donc le texte français, à titre documentaire. Nous nous réservons d'y revenir ultérieurement et aussi de relever les insinuations diffamatoires du *Monde* envers son auteur.

Rappelons, pour l'intelligence du sujet, qu'une législation très stricte règlemente en Amérique le *lobbyisme* ainsi que l'appartenance à un service étranger. Tout membre d'un « lobby » est tenu de se déclarer, sous serment, et les pénalités ne sont pas des plaisanteries. De même, tout collaborateur salarié d'une institution étrangère. Il est impossible de passer inaperçu à Washington en exerçant certaines activités proches du Congrès. Le contrôle fiscal et la pratique bancaire ne laissent pas tricher, à moins de risquer hors de proportion avec l'enjeu. Ce sont des choses qu'ignorent systématiquement les anti-lobbyistes du *Monde*, de *L'Express* et autres *Observateurs* car un peu de savoir rendrait peut-être moins faciles leurs tromperies par-lisanes.

« La presse française continue à accuser le « lobby chinois » de tous les péchés. A propos, existe-t-il un texte court et digne de foi qui explique ce qu'est exactement, ou ce que n'est pas, le lobby chinois ? J'aimerais le publier ici. »

(Lettre d'un ami français, Paris 23 juillet 1954).

NE connaissant aucun article semblable, l'idée m'est venue de l'écrire. Qui serait mieux qualifié pour le faire, car je suis le « lobby chinois ».

Depuis cinq ans, des millions de mots ont été imprimés et radiodiffusés aux Etats-Unis sur le « lobby chinois ». Des centaines de milliers d'autres ont été publiés en Europe.

Pourtant aucun n'identifie les mystérieuses figures qui composent le « lobby chinois ». Le *New York Times* parlait constamment de moi dans ses colonnes d'information comme du chef du « lobby chinois ». Finalement je lui écrivis en demandant de nommer quelques-unes des personnes qui composaient le lobby chinois que je dirigeais. Le *New York Times* répondit :

« Pour le moment, il ne sera plus parlé de vous comme du chef du lobby chinois... »

Récemment, au cours du programme télévisé :

« Les jeunes veulent savoir », le sénateur Magnuson fut interrogé par l'un des écoliers sur le « lobby chinois ». Il déclara que tout ce qu'il pouvait dire était qu'il avait reçu de New York de fréquentes lettres circulaires d'un nommé Alfred Kohlberg, mais qu'il ne l'avait jamais vu.

Dans les procès-verbaux des longs débats qui eurent lieu au Sénat à l'occasion de la destitution du général Mac Arthur, plus de cinquante pages imprimées sont consacrées aux disputes entre sénateurs sur ce sujet. Les sénateurs Morse et Mac Mahon réclamèrent une enquête. Le sénateur Morse dit :

« Tandis que les communistes américains et leurs compagnons de route soutenaient ardemment les communistes chinois et cherchaient à retourner l'opinion publique et officielle en Amérique en faveur des fins communistes en Chine, on affirmait qu'à l'autre extrême opérait un

groupe de propagande et de pression travaillant pour les intérêts de la Chine nationaliste, du Kuomintang, de Tchiang Kaï-chek. Ce dernier groupe est généralement désigné dans la presse américaine sous le nom de lobby chinois. » (p. 2116 des procès-verbaux Mac Arthur).

« ... Je n'ai jamais eu, depuis que je suis au Sénat, aucun contact ou conversation ou expérience de quelque nature que ce soit avec personne qui m'autorise à dire que je sache quelque chose de première main sur le lobby chinois, si tant est qu'un tel lobby existe. » (p. 2119, *ibid.*).

Le sénateur Sparkman déclara :

« M. le Secrétaire, j'entends tout le temps parler d'un soi-disant lobby chinois. Je dois dire que j'en ignore tout... » (p. 2205, *ibid.*).

Le sénateur Wiley déclara :

« S'il existe un lobby chinois, je ne sais rien de lui, sauf ce que j'en ai lu dans les magazines... » (p. 2190, *ibid.*).

A la demande du Sénat, le Secrétaire d'Etat Acheson réunit tous les matériaux dont disposait le gouvernement et déclara :

« Il existe une très importante collection d'articles de journaux, de magazines et d'autres textes publics... des rapports d'autres organismes tels que la C.I.A. (Central Intelligence Agency) rapportant ce qui leur avait été dit... des réunions entre fonctionnaires du département d'Etat et ceux d'autres départements... tout cela n'est que des on dit... Ces informations ne sont pas suffisantes et ne m'autoriseraient pas à formuler quelque imputation que ce soit. » (pp. 2206-7, *ibid.*).

Le mystère continue.

La première référence connue au « lobby chinois » figurait dans une lettre d'instructions rédigée sur papier à en-tête du parti communiste de l'Etat de New York, en date du 1^{er} mars 1949, adressée à « toutes les sections et aux comités » et signée « May Müller, secrétaire adjointe à l'organisation » (procès-verbaux, Mac Arthur, page 2266). Enumérant les trois principaux projets auxquels devaient travailler les fidèles du parti, elle disait :

« 1. — Réclamer une enquête par le Congrès.

A. Sur le lobby chinois de Washington. L'une des plus grandes influences étrangères dans notre capitale, non déclarée comme agents de l'étranger. »

Cet ordre du parti communiste n'identifiait pas les membres du « lobby chinois ».

En mai 1950, témoignant devant la commission Tydings du Sénat, Owen Lattimore rendit le « lobby chinois » responsable de toutes les accusations portées contre lui par le sénateur Jos. R. Mac Carthy, le croisé anticommuniste du Wisconsin. Il n'identifia que moi et M. Goodwin.

Le témoignage de Lattimore fut suivi d'un flot d'articles et d'émissions radiophoniques sur le « lobby chinois ». Le déclenchement de la guerre de Corée, le 25 juin 1950, fit baisser l'intérêt public à cet égard.

Tout demeura relativement calme sur le front du dit « lobby » jusqu'au 6 juin 1951 lorsque, au cours des séances de la commission Mac Arthur

au Sénat américain, des questions sur le « lobby chinois » reparurent à la première page des journaux. Apprenant que j'allais prendre l'avion pour passer deux semaines de vacances en Europe, la presse annonça que je « m'enfuyais ». Cette excitation servit à rejeter dans l'ombre W.J. Goodwin (dont il sera question plus loin) et fit de moi tout le « lobby chinois » identifié dans des milliers de nouvelles, articles et émissions radiophoniques; y compris un grand nombre d'articles que je remarquai dans la presse européenne après mon arrivée là-bas.

L'année suivante, Owen Lattimore, témoignant devant la commission Mac Carran, rendit le « lobby chinois » responsable de toutes les charges portées contre ses collègues de l'Institut des relations dans le Pacifique. Le 28 février 1952, on lui posa la question suivante :

« SÉNATEUR SMITH : ... vous dites « victimes du lobby chinois »... Qui est le lobby chinois ?

« M. LATTIMORE : ... l'un des membres en vue du lobby chinois est un M. William Goodwin... Il y a le bien connu M. Alfred Kohlberg... On parle souvent... du sénateur Knowland comme du « sénateur de Formose »... Une employée du lobby chinois était une certaine Miss Freda Utley... Et ce sont tous les noms que je donnerai. »

Après consultation avec son conseil, M. Lattimore déclara encore :

« M. LATTIMORE : Je devrais nommer M. George Sokolsky, un journaliste et, je crois, commentateur à la radio. Je devrais nommer la Chicago Tribune... Je devrais nommer un certain M. Victor Lasky... »

En avril 1952, deux numéros de *The Reporter* (revue bi-mensuelle à faible tirage) furent consacrés en grande partie au « lobby chinois ». Le premier contenait un éditorial et cinq articles d'un total de vingt-sept pages. Le second, six articles et un éditorial, en tout vingt-cinq pages. Les personnes identifiées d'une façon ou d'une autre avec le « lobby chinois » étaient :

Dr. T. V. Song	Ludwig Rajchman
Dr. H. H. K'ung	Roy W. Howard
Mme Tchiang Kaï-chek	Henry R. Luce
Ambassadeur V.K. Wellington Koo	Alfred Kohlberg
Tchen Li-fu	Whit'ing Willauer
Tchen Chih-mai	Gén. Claire L. Chennault
Commandant Louis K'ung	Lauchlin Currie
Ambassadeur T. F. Tsiang	Walter H. Judd
	Norwood Allman
	Wm. J. Goodwin
	Richard M. Nixon
	Frederick C. Mc Kee
	Jos. R. Mac Carthy

Six semaines après les articles du *Reporter*, le sénateur Harry P. Cain, de Washington, prononça à la tribune du Sénat un discours intitulé « Le lobby chinois ». Il y fit annexer intégralement la reproduction des treize articles parus dans le *Reporter*. Sa conclusion était qu'il n'y avait pas de « lobby chinois » au sens habituel d'un groupe de « lobbyistes » travaillant pour les intérêts du gouvernement Tchiang Kaï-chek, mais qu'il existait une vaste conspiration communiste s'étendant à la presse, à la radio et jusqu'au gouvernement lui-même, qui travaillait contre la cause de Tchiang Kaï-chek et pour les communistes chinois. Il réclama une enquête sur les deux camps.

Se référant aux articles du *Reporter*, le séna-

teur Cain déclara « *Ou bien M. Ascoli (le directeur), M. Wertenbaker et leurs associés ont été d'un bout à l'autre « mis dedans » par les communistes, ou bien ils ont délibérément participé à une manœuvre communiste.* »

Pour en revenir à toutes les personnes nommées par Lattimore, par le *Reporter* et selon les déclarations faites au Sénat sur le « lobby chinois », nous pouvons commencer par rayer tous les noms chinois, puisqu'il s'agit de fonctionnaires du gouvernement de la République de Chine, chargés en Amérique de mission diplomatique. Aucun n'était enregistré comme « lobbyiste ». S'ils ont travaillé ardemment au mieux des intérêts de leur pays, je pense que la plupart des Américains tomberaient d'accord qu'ils donnaient ainsi un exemple que nous souhaiterions voir suivi par nos propres diplomates.

Parmi les autres personnes nommées, Ludwig Rajchman est un communiste polonais ; Roy W. Howard, président du conseil des journaux Scripps-Howard ; Henry R. Luce, propriétaire des magazines *Time*, *Life*, *Fortune* ; le général Claire L. Chennault et Whitting Willauer sont les propriétaires et directeurs de la compagnie aérienne C.A.T. en Extrême-Orient, et résident à Formose ; Lauchlin Currie est l'ancien adjoint administratif des présidents Roosevelt et Truman, accusé par Whittaker Chambers et Elizabeth Bentley d'avoir fait partie de leur réseau d'espionnage communiste ; W. H. Knowland, Richard M. Nixon et Jos. R. Mac Carthy sont sénateurs ; Walter H. Judd est membre du Congrès.

Freda Utley est un écrivain, auteur de livres sur le Japon et la Chine, et qui depuis la fin des années 1940 consacre l'essentiel de son attention à l'Europe. M. Victor Lasky est un auteur qui n'a jamais écrit sur la Chine.

Cela ne laisse que Norwood Allman, Frederick C. Mac Kee, W.K. Goodwin et Alfred Kohlberg, comme membres possibles du « lobby chinois ».

M. Mc Kee est un homme d'affaires de Pittsburgh, notoirement riche, qui ne commença à s'intéresser à la Chine que vers 1949, longtemps après que l'Amérique eût abandonné ce malheureux pays.

Norwood Allman, ancien juge au tribunal mixte de Changhaï, revint aux États-Unis à la fin de 1950, après avoir passé un an derrière le rideau de bambou, pour élever sa voix contre les atrocités communistes et la politique inepte de l'Amérique.

W. J. Goodwin avait été engagé par le gouvernement chinois comme conseiller en relations publiques pour une durée d'un an à dater de mars 1948. A son expiration, le contrat fut renouvelé pour une nouvelle période d'un an. M. Goodwin s'était déclaré tant comme agent étranger que comme « lobbyiste », conformément aux lois des États-Unis. Son activité prit fin le 31 mars 1950. Ses rapports faits sous serment révélaient pour les deux années 55.000 dollars à titre de salaire et 32.633 dollars à titre de frais.

Etant donné que l'activité de Goodwin prit fin avant le témoignage de Lattimore de mai 1950, qui fut à l'origine de tout ce vacarme, cela ne laisse plus que moi seul.

Je suis le lobby chinois.

J'ai insisté pour l'ouverture d'une enquête par lettre adressée au comité Buchanan de la Chambre des Représentants (chargé des lobbies), à la

commission sénatoriale Mac Carran, aux sénateurs Morse, Connally et autres. Aucune enquête n'a été instituée, mais la commission Mac Carran m'a accordé le privilège de déposer une déclaration sous serment. Cette déclaration figure au volume 14 des procès-verbaux de séances de cette commission, à partir de la page 4934.

Elle retrace, sous serment, ma longue carrière d'homme d'affaires en Chine ; mon voyage dans ce pays durant la guerre, en 1943, en qualité de président du comité exécutif du Bureau américain pour l'aide médicale à la Chine ; la découverte par moi de combinaisons louches à notre ambassade ; mon retour en Amérique et mes plaintes au Département d'Etat ; la découverte par moi du centre de la conspiration communiste à l'Institut des relations dans le Pacifique, dont j'étais membre, et ma lutte ouverte pour éliminer les rouges du sein de l'Institut, lutte qui se termina par ma défaite en 1947. Auparavant j'avais adhéré à l'American China Policy Association anticommuniste, fondée par J.B. Powell, et j'avais aussi fondé et commencé à publier la seule revue américaine consacrée exclusivement à la dénonciation du communisme, *Plain Talk*. Mon activité de « lobbyiste » a consisté en lettres ouvertes au Congrès et à la presse, en articles dans diverses publications, et dans la fourniture d'informations à des membres du Congrès, des écrivains et autres, sur leur demande.

Ma déclaration précisait ensuite que je n'ai jamais eu aucun lien ou transaction financière avec aucun gouvernement chinois ni avec aucune personne reliée à l'un d'eux. Pas plus que je n'ai jamais accepté aucune contribution de qui que ce soit. Mes efforts avaient été ardues ; mes résultats maigres. En dépit d'avertissements publics, à partir de 1944, j'ai vu l'Amérique abandonner la Chine à Yalta et à Potsdam, et dans des centaines de décisions erronées.

Après la chute de la Chine, j'en ai vu la conséquence dans la guerre de Corée, la perte de l'Indochine, la menace contre l'Asie du Sud-Est, et le déplacement de l'équilibre de puissance de l'Ouest vers l'Est depuis 1948. Mon objectif constant a été la résurrection de la politique de la « Porte Ouverte », abandonnée par la politique de Truman, de Marshall et d'Acheson.

Je dois donc conclure, nonobstant le fait que le cours des événements est en train d'ouvrir lentement les yeux au public sur le grave danger que nous courons en Extrême-Orient, que j'ai échoué en tant que « lobby chinois ». Il n'est pas encore trop tard pour sauver l'Asie, mais je me vois incapable d'emporter l'adhésion publique à la politique ferme qui pourrait encore ramener la Chine, clef de l'Asie, dans le monde libre. Quoi d'étonnant si le *Daily Worker*, commentant la mise hors la loi du parti communiste par le Congrès, a pu dire : « *Ces législateurs ne peuvent arrêter la marche du communisme.* »

Néanmoins, pour le meilleur ou pour le pire, **je suis toujours le lobby chinois.**

S'il y a des prétendants au titre, je leur répondrai en citant l'ancien champion du monde poids lourd, le boxeur Jim Corbett : « *Go get a reputation* » (1).

New York, 25 août 1954

(1) Littéralement : « Allez d'abord vous faire une réputation », c'est-à-dire faites vos preuves, faites valoir vos capacités. — N.d.T.

LE COMMUNISME DANS LE MONDE LIBRE

La tactique communiste et les pays sous-développés

JETANT un regard en arrière sur l'année 1954, l'hebdomadaire soviétique de politique étrangère *Nouveaux Temps* montrait que les résultats de la conférence de Genève dépassaient la trêve en Indochine.

« Cette trêve, disait-il, a été une grande victoire pour les forces de la paix et, alliée à la puissance croissante et au prestige international de la République populaire chinoise, elle a exercé une grande influence sur la situation en Asie, stimulé un essor général des forces de libération nationale sur tout le continent, et fortifié la conviction des peuples coloniaux et dépendants d'Asie qu'on peut résister avec succès à l'impérialisme et secouer l'exploitation et l'oppression étrangères » (1).

Lors de la conférence de Berlin des ministres des Affaires étrangères, l'organe théorique du Parti communiste de l'Union soviétique, *Kommunist*, publia un article sur la politique soviétique qui montrait que rien n'était changé dans la façon de voir du Kremlin (2). Après avoir souligné l'interdépendance des politiques intérieure et étrangère, l'auteur écrivait que :

« La politique étrangère de l'U.R.S.S... incite les peuples coloniaux et sous-développés à lutter pour la paix et l'amitié et l'indépendance nationale ; elle donne à la classe ouvrière, à tous les travailleurs du monde capitaliste, confiance dans la victoire sur les puissances obscures de la réaction. En construisant le communisme, en renforçant la patrie de l'Etat socialiste, le peuple soviétique remplit son devoir envers les travailleurs de toute la terre. De leur côté, les tâches des mouvements révolutionnaire et ouvrier sont indissolublement liées aux succès de la construction du communisme en U.R.S.S... car plus l'Union soviétique est forte, plus forte est la cause de la paix, de la démocratie et du socialisme dans le monde. La classe ouvrière de tous les pays voit dans l'U.R.S.S. sa forteresse, son détachement d'avant-garde, la brigade de choc du mouvement révolutionnaire et ouvrier mondial. »

Les territoires sous-développés du monde non-communiste occupent une place de premier plan dans la stratégie et la tactique communistes. La thèse familière de Lénine était que le capitalisme est essentiellement impérialiste, qu'il a besoin de nouveaux pays à exploiter. Après que les puissances capitalistes (Grande-Bretagne, France, Allemagne, Etats-Unis et semblables) se seront partagé le monde entier, elles commenceront à lutter entre elles pour leurs possessions respec-

tives ; ce serait une phase importante de l'auto-destruction du capitalisme, qui, en vertu de « l'inéuctabilité historique », serait suivie du communisme. Pour cette raison, concluait-il, l'impérialisme est le stade suprême du capitalisme, stade qui mène à sa chute. Plus récemment s'est développée la conception du monde divisé en deux blocs antagonistes, le système capitaliste et le système socialiste, la « guerre entre eux » étant « le symptôme fondamental de la crise générale du capitalisme ». Un grand rôle y est joué par « la crise du système colonial de l'impérialisme, qui se manifeste aujourd'hui politiquement dans les luttes de libération nationale », dirigées par la « classe ouvrière » dans les pays coloniaux et inspirées par l'exemple et les leçons de la Révolution d'Octobre (3).

Pour se conformer à cette thèse, toute faiblesse possible du système capitaliste doit être exploitée, en même temps que toute manifestation de mécontentement dans les colonies. Le terme « colonie » a une interprétation très large, embrassant tous les territoires non communistes sous-développés d'Afrique, d'Asie et d'Amérique latine. Avant la seconde guerre mondiale, les principaux pays impérialistes étaient l'Angleterre, la France, la Hollande et la Belgique. Aujourd'hui les Etats-Unis sont « super-impérialistes ». Le tableau léniniste des impérialistes luttant entre eux pour le butin a été repeint pour représenter les « vieux » impérialistes luttant pour garder leurs colonies contre l'avance de l'influence américaine. Le manuel soviétique officiel sur l'Afrique présente comme suit la situation générale :

« Une lutte acharnée se déroule entre les groupes monopolistes des puissances impérialistes pour les sources de... profits maximum, et l'impérialisme américain intervient sur la scène coloniale comme la « force dynamique » qui cherche à obtenir une redistribution des colonies et des sphères d'influence » (4).

Cette ligne générale est appliquée dans les différentes parties du monde en fonction de la situation locale. C'est ainsi que le principal théoricien du parti communiste anglais donne le tableau suivant :

« L'impérialisme américain est spécialement dirigé contre les pays de l'Empire britannique, le plus grand empire qui subsiste au monde. Cette offensive s'étend non seulement aux pays colo-

(1) « Les affaires mondiales à la fin de l'année », *Nouveaux Temps*, n° 52, Moscou, 25 décembre 1954.

(2) N.F. Nicolaïev, « Les bases scientifiques de la politique du Parti communiste de l'Union soviétique », *Kommunist*, n° 2, Moscou 1954. Traduit sous le titre « Appréciation de la politique soviétique » dans *Soviet Orbit*, Londres, vol. X, n° 465, 5 mars 1954.

(3) *Polititcheskaïa Ekonomia-Outchebnik* (Manuel d'économie politique), Maison d'Edition d'Etat pour la littérature politique, Moscou, 1954, p. 278.

(4) I. Lemine, « L'intensification de la crise du système colonial et la rivalité impérialiste en Afrique », in *Imperialisticheskaïa borba za Afrikou et osvoboditelnoïe dvizhenië narodov* (La lutte impérialiste pour l'Afrique et le mouvement de libération des peuples), Académie des Sciences, Moscou, 1953, p. 16.

niaux et dépendants sous domination anglaise, mais aussi aux dominions blancs plus anciens, Canada, Australie et Nouvelle-Zélande, aux dominions asiatiques, Inde, Pakistan et Ceylan, ainsi qu'à la Grande-Bretagne elle-même » (5).

Tel est le cadre général. Mais il est loin d'être inflexible, et il y a eu, et il y aura encore, beaucoup de modifications et de revirements tactiques en fonction des circonstances changeantes dans différentes parties du monde. Au début, l'indépendance de pays tels que l'Inde, le Pakistan, Ceylan, la Birmanie, l'Indonésie et les Philippines était dénoncée comme un simulacre. En 1949, l'expert colonial soviétique E. M. Joukov considérait qu'en Inde « la grande bourgeoisie, qui avait fait bloc avec les propriétaires terriens semi-féodaux, s'était déshonorée en concluant un marché avec l'impérialisme au détriment des intérêts nationaux fondamentaux de son pays... elle est devenue une gendarmerie de confiance au service des maîtres impérialistes anglo-américains » ; en Indonésie, « les efforts des nationalistes bourgeois » tendaient « à engager l'Indonésie dans la voie de « l'indépendance » fictive ». Sur la Birmanie, comme sur tous les autres pays indépendants non communistes d'Asie, Joukov, résumait sa thèse dans cette conclusion : « des organisations nationalistes réformistes petites bourgeoises sont incapables de lutter pour la cause de la libération nationale » (6).

Le 5 novembre 1954, Joukov publia en dernière page de la *Pravda*, un nouvel article sur le « mouvement anti-impérialiste ». Après avoir relevé les succès remportés par le mouvement de libération nationale en Chine communiste, en Corée du Nord et dans le Viet-Nam du Nord, il relatait comment la lutte des peuples de l'Inde, d'Indonésie et de Birmanie avait eu pour résultat la naissance d'Etats nationaux souverains, contredisant ainsi complètement ses propres conclusions d'il y a cinq ans. Ce développement faisait bien entendu partie de la cour ardente faite à ces trois Etats en particulier par les gouvernements du bloc soviétique.

Il y a eu également une modification de la ligne communiste hostile aux régimes du Moyen-Orient. Un article sur cette partie du monde publié dans le *Kommunist* de novembre 1954 (7) parle de « l'indépendance » de l'Egypte, de la Syrie, du Liban, de l'Irak et de la Jordanie, bien que normalement toute cette région soit considérée comme étant sous domination « impérialiste ». Aujourd'hui il n'est pas rare que Moscou approuve la politique étrangère de pays qui en fait prennent de sévères mesures contre leurs propres communistes ; cela ne se produit qu'aussi longtemps que leur politique étrangère cadre avec les plans « anti-impérialistes » de l'impérialisme soviétique. D'autre part, il n'est pas rare non plus que des écrivains communistes occidentaux soient en retard sur les fluctuations de la ligne de Moscou. Par exemple, tandis que Tichine, préoccupé de « l'anti-impérialisme » en Moyen-Orient, passait sur les mesures anticommunistes intérieures prises dans ces pays, un auteur s'étendait dans

un journal communiste anglais sur la « terreur » anticommuniste en Moyen-Orient (8).

En Amérique latine, l'accent est mis surtout sur l'anti-américanisme, phénomène indigène que les communistes exploitent à plein. Ici le statut « colonial » des républiques est interprété dans le sens financier et diplomatique, bien que leur « indépendance formelle » soit reconnue (9). Un trait particulier à l'Amérique latine est l'identification de l'impérialisme américain avec la *United Fruit Company* de Boston, Massachusetts. En Moyen-Orient, les « haines » anti-impérialistes sont centrées autour des compagnies pétrolières américaines, anglaises et hollandaises, comme elles le sont autour de la *United Africa Company* dans les colonies anglaises d'Afrique (10), mais aucune d'elles n'est en butte à un barrage d'invectives aussi violent que l'*United Fruit Company*.

**

Tous les pays « coloniaux » n'ont pas leur parti communiste, ouvert ou déguisé (11). Mais la machine du parti fonctionne néanmoins par l'intermédiaire du réseau d'organisations communistes de fait dont beaucoup peuvent sembler n'avoir aucune attache communiste. Ces organisations s'adressent aux syndiqués et aux paysans, aux femmes, aux jeunes, aux étudiants et aux « combattants de la paix ». Dans certains pays, elles opèrent la main dans la main avec les partis communistes, tout en étant officiellement indépendantes ; dans d'autres, où les partis sont clandestins ou inexistant au point de vue de l'organisation, elles jouent le rôle de la machine communiste proprement dite. A l'origine, il semblait que le Kominform serait le lien international en-

(8) C. Allen, « Terror in the Middle East », in *Labour Monthly*, Londres, décembre 1954 (officiellement « revue de l'unité ouvrière », le *Labour Monthly* est dirigé par R. Palme Dutt, qui, entre autres choses, est vice-président du P.C. anglais.

(9) B.P. Wronski, *Expansion amerikanskogo imperia-lisma v stranakh Latinskoj Ameriki* (Expansion de l'impérialisme américain dans les pays d'Amérique Latine), Série 1, n° 43, Société soviétique pour la diffusion des connaissances politiques et scientifiques, Moscou 1954, p. 3.

(10) Une attaque communiste classique contre l'*United Africa Company* consiste à l'accuser de faire des bénéfices exorbitants sur la vente de noix de coco en provenance de l'Afrique occidentale. Dans son numéro du 14 décembre 1954, le *Daily Worker* de Londres a publié une déclaration en première page rétractant une déclaration dans ce sens, la reconnaissant à la fois « diffamatoire et injustifiée » et payant des dommages et intérêts à la U.A.C.

(11) Des partis communistes sont dénombrés par Moscou dans les pays « coloniaux » suivants (entre parenthèses leur date de fondation) : Algérie (1920), Argentine (1918), Birmanie (1941), Brésil (1922), Venezuela (1924), Vietnam (1951), Guatemala (1930), Israël (1948), Inde (1933), Indonésie (1920), Irak (1932), Cuba (1925), Malaisie (1931), Maroc français (1920), Mexique (1919), Pakistan (1948), Panama (1925), Paraguay (1933), Porto Rico (1934), Syrie et Liban (1930), Thaïland (1928), Jordanie (1951), Tunisie (1920), Turquie (1920), Uruguay (1920), Ceylan (1942), Chili (1922), Equateur (1930). (*Enciclopeditcheski slovar*, tome II (Dictionnaire encyclopédique), Editions de la Grande Encyclopédie soviétique, Moscou, 1954, pp. 129-130. Tous ces pays figurent sous le titre général : « Partis communistes et ouvriers » ; on notera toutefois que parti Toudeh en Perse est omis.

(5) R. Palme Dutt, « New Features in National Liberation Struggle of Colonial and Dependent Peoples » in *For a Lasting Peace, For a People's Democracy*, Bucarest, 8 octobre 1954.

(6) E.M. Joukov, *Aggravation de la Crise du Système colonial après la seconde guerre mondiale*, série sur la crise du système colonial — II, Maison d'Édition populaire, Bombay, c. 1950, pp. 16-18.

(7) I. Tichine, La lutte des peuples du Proche et Moyen-Orient pour la paix et l'indépendance, in *Kommunist*, n° 10, Moscou, 1954.

tre les mouvements communistes, prenant la place du Komintern, officiellement dissous en 1943. Mais dans la pratique cette place semble avoir été prise par la Fédération Syndicale Mondiale, assistée par d'autres organisations camouflées telles que le Conseil mondial de la Paix, la Fédération mondiale des Jeunesses démocratiques, la Fédération internationale démocratique des Femmes, l'Union internationale des Etudiants, l'Association internationale des avocats démocratiques, et d'autres organisations de moindre importance.

La Fédération Syndicale Mondiale (F.S.M.), le Conseil mondial de la Paix (C.M.P.) et la Fédération mondiale des Jeunesses démocratiques (F.M.J.D.) en particulier s'occupent des pays coloniaux et semi-coloniaux, la dernière assistée par l'Union internationale des Etudiants. En novembre-décembre 1949, la F.S.M. organisa une conférence des syndicats des pays d'Asie et d'Australie dont le manifeste « *fixe au prolétariat de tous les pays coloniaux et semi-coloniaux la tâche dans la lutte pour la libération nationale* » (12). Depuis, elle a organisé divers congrès et conférences des pays sous-développés. Le thème type est celui qui fut présenté par Louis Saillant, secrétaire général de la F.S.M., dans son rapport à la septième session du conseil général de l'Union, tenue à Varsovie en décembre 1954. Parlant de ce qu'il appelait « la vague de répression qui frappe la Guyane anglaise, l'Afrique du Sud, la Rhodésie, le Kenya, l'Algérie, la Tunisie, le Maroc et la colonie américaine de Porto Rico, etc. », Saillant déclara que les « gouvernants impérialistes » n'avaient pas réussi à étouffer le désir d'indépendance et à briser la véritable force du mouvement syndical et démocratique. Au contraire, dans la plupart des cas, l'activité des travailleurs en a été renforcée et leur volonté de liberté et de justice sociale s'est intensifiée. Le plus remarquable à cet égard sont les succès enregistrés contre l'oppression et l'exploitation en Tunisie, au Maroc, au Soudan, à Chypre et en Afrique occidentale (13). Ce compte rendu est « très remarquable » par la façon dont il présente en bloc tout ce qui se rapporte ou non à la question comme faisant partie de la lutte de Moscou pour « l'indépendance et la démocratie ».

Le Conseil Mondial de la Paix accorde de son côté une attention particulière à la question coloniale, sa plus importante action ayant été l'« organisation en octobre 1952 d'une « conférence de la paix de toutes les régions d'Asie et du Pacifique » théoriquement indépendante, qui amena l'Amérique latine dans le tableau asiatique. Dans son rapport général, Kuo Mo-jo, le principal « combattant de la paix » chinois, déclara que « bien entendu, le mouvement de défense de la paix est inséparable de la lutte pour l'indépendance nationale et la liberté » (14).

La Fédération mondiale des Jeunesses démocratiques et l'Union internationale des Etudiants travaillent ensemble de nombreuses façons, en particulier pour l'organisation des « festivals de la jeunesse et des étudiants pour la paix » bi-annuels, dont le dernier fut tenu à Bucarest en 1953, le prochain devant avoir lieu à Varsovie en été 1955. Ces somptueux jamborees sont généreusement subventionnés et comportent des pro-

(12) Annonce dans *Aggravation de la crise du système colonial après la seconde guerre mondiale*, Editions populaires, Bombay, 1950.

(13) Agence de Presse polonaise P.A.P., Varsovie, 10 novembre 1954.

(14) Importants documents de la conférence de paix des régions asiatiques et du Pacifique, Pékin 1952, p. 38.

grammes spéciaux pour attirer des jeunes et des étudiants « coloniaux » à des prix minimes ou gratuitement. Des conférences régionales sont également organisées dont la plus remarquable fut celle des jeunes asiatiques tenue à Calcutta en février 1948 et qui précéda immédiatement le soulèvement communiste en Malaisie. Ce fut à cette conférence que le 21 février fut proclamé « journée des jeunesses coloniales », cette date étant l'anniversaire de la mutinerie navale en Inde en 1947 et des manifestations d'étudiants en Egypte en 1948. La U.I.E. a un service spécial pour les affaires des étudiants coloniaux qui publie périodiquement des rapports et des consignes. En novembre 1954, la U.I.E. a ouvert à Pékin un sanatorium pour étudiants asiatiques, qui servira aussi d'excellent centre d'endoctrinement pour futurs partisans venus de toute l'Asie. L'U.I.E. offre d'autre part aux étudiants coloniaux des « bourses de solidarité » dans les universités de l'orbite soviétique (pour la plupart hors de l'Union soviétique elle-même). Le choix général porte sur l'économie politique, autrement dit le marxisme-léninisme ; même pour les étudiants optant pour d'autres matières, le marxisme-léninisme demeure un sujet obligatoire (15).

La F.M.J.D. n'a pas de service colonial spécial, mais elle adopte une attitude très militante, comme l'a montré le rapport du président à la réunion du Conseil à Pékin en août 1954 :

« *Nous comptons aujourd'hui des millions et des millions de jeunes gens qui sont encore condamnés par les colonialistes à vivre dans l'esclavage et dans des conditions inhumaines... La juste lutte de ces peuples pour libérer leur pays de l'oppression... est devenue de plus en plus puissante et irrésistible... Les jeunes combattent aux premiers rangs de ce puissant mouvement.* »

Conformément à cette analyse, l'orateur, Bruno Bernini, déclara :

« *Les organisations membres de la F.M.J.D. devraient, pensons-nous, lier la lutte pour la liberté et l'indépendance nationale à la lutte pour le droit de vivre et pour les besoins les plus immédiats : travail garanti, établissement d'un minimum de niveau de vie et de terres pour les jeunes paysans. Elles doivent prendre une position ferme contre l'augmentation du coût de la vie et des impôts. Les jeunes des pays coloniaux et dépendants doivent prendre position avec toute leur énergie contre tout acte d'agression militaire, contre toute intervention étrangère dans les affaires intérieures de ces pays, contre l'entraînement de ces pays dans des alliances militaires, contre l'établissement de bases militaires sur ces territoires et contre la course aux armements...* » (16).

Ces vastes directives sont typiques de la ligne générale énoncée par l'intermédiaire de ces organisations et adaptée à la situation dans différents pays. Ainsi des griefs de tous les jours sont inextricablement mêlés aux questions de haute politique de façon que le seul bénéficiaire en soit le mouvement communiste.

(15) Cela s'applique aussi aux 45.000 jeunes Chinois d'outre-mer « revenus dans la métropole en 1949-1954 pour poursuivre leurs études, la plupart avec l'intention de regagner leur domicile dans le monde non-communiste ». (*Quotidien Populaire* de Pékin, 6 octobre 1954).

(16) Agence de Presse de la Chine Nouvelle, 9 août 1954.

La coordination de toute cette activité sur le plan international est une affaire extrêmement complexe. Dans certaines régions, les partis communistes des pays métropolitains jouent un rôle important. L'Algérie, le Maroc français et la Tunisie par exemple étaient affiliés directement au parti communiste français jusqu'en 1934, à partir de quoi ils prirent des identités distinctes. Aujourd'hui dans tous les territoires français les liens sont très forts entre les mouvements communistes et crypto-communistes métropolitains et coloniaux.

Plus important encore peut-être a été le rôle du parti communiste anglais. Dans le passé, il a formé les dirigeants communistes de l'Inde, du Pakistan, de Chypre et d'autres territoires du Commonwealth et de l'Empire anglais. Il possède une commission pour l'Afrique qui édite un bulletin d'information mensuel pour distribution clandestine dans les divers territoires africains. La Ligue des Jeunes communistes de Londres a un service spécial pour Chypre qui forme les jeunes Cypriotes destinés à travailler pour le parti à leur retour à Chypre. Le P.C. anglais fut l'organisateur de la conférence spéciale des partis communistes du Commonwealth tenue à Londres en avril 1954.

Mais ces partis communistes — métropolitains ou coloniaux — et toutes les organisations nationales et internationales camouflées ne sont que des courroies de transmission. Que l'impulsion et l'inspiration initiales viennent de Moscou ou de Pékin dépend dans une large mesure des événements et des personnalités intéressées. Sous bien des rapports, il semble que l'Asie soit terri-

toire de Pékin, tandis que l'Afrique est du ressort de Moscou. L'influence de Pékin est certainement plus forte dans ces pays non-communistes aux vastes minorités chinoises (17). D'autre part, l'U.R.S.S. met l'accent sur les affaires africaines, bien que sa représentation directe soit très restreinte en dehors de ses représentants diplomatiques dans un ou deux pays (18).

A l'heure actuelle, cette division apparente des territoires a un intérêt surtout tactique ; rien ne permet de supposer un conflit d'intérêts, quoique cela puisse être le cas dans l'avenir. Ce qu'il faut, c'est comprendre la subordination complète des intérêts des pays sous-développés à ceux des hiérarchies communistes. Tant Moscou que Pékin regardent les masses paysannes du monde libre simplement comme « réserves directes de la révolution » (19). Il appartient aux mouvements communistes locaux d'utiliser ces réserves au mieux.

JOHN CLEWS

(17) Selon la radio de Pékin du 7-8 septembre 1954, trente « députés chinois d'outre-mer » furent élus au Congrès national populaire tenu à Pékin.

Parmi eux il y avait des Chinois d'outre-mer venant directement des régions suivantes : Thaïland, Surabaya et Djakarta (Indonésie), Birmanie, Sydney (Australie), Inde, Tokio.

(18) Une grande attention est accordée à l'étude des langues africaines, comme en témoigne par exemple la récente publication d'un excellent manuel de langue Hausa, *Izyk Hausa* par D.A. Olderdogge, Editions de l'Université de Léninegrad, Léninegrad, 1954.

(19) J. Staline, *Problèmes du Léninisme*, p. 85.

Au dixième anniversaire de sa « libération »

L'Autriche face à la puissance soviétique

LES 14 et 15 avril 1945, après des combats qui mirent en feu plusieurs quartiers de la ville, les Russes « libéraient » Vienne. Nul n'aurait pu prédire à ce moment que dix ans après ils occuperaient encore l'Autriche, sans même que l'on puisse entrevoir un terme à la présence de leurs forces armées.

Le régime hitlérien, instauré le 12 mars 1938, avait duré exactement sept ans et un mois. L'occupation russe avec ses tracasseries policières, ses ingérences politiques et économiques, est déjà d'une durée plus longue. Les Soviétiques peuvent donc s'enorgueillir d'avoir battu leurs devanciers de trois années.

Les premiers mois de l'occupation russe sont restés dans la mémoire des Autrichiens et surtout des Viennois telle une vision d'épouvante. Comme au Moyen-Age, la ville fut littéralement livrée au pillage et aux violences des troupes, en majeure partie des Asiatiques. Le comportement russe, sensiblement amélioré par la suite sous ce rapport, n'en fut pas moins tel, surtout par la constante pression morale exercée sur le pays, que jamais plus de 5 % des électeurs votèrent communiste. Et pourtant entre les deux guerres la capitale danubienne était appelée *Vienne-la-Rouge*.

Le premier soulagement apporté à l'Autriche fut, dès juillet 1945, l'organisation de l'occupation conjointe des Quatre puissances. Le Conseil Allié (un représentant militaire de chaque puissance) devint l'autorité suprême de l'Autriche. Un faible « gouvernement » autrichien, dont à

l'origine, la très vague autorité se limitait à la ville de Vienne et à la zone soviétique, n'obtint l'autorisation de siéger que lorsqu'il eut appelé dans son sein des personnalités de toutes les provinces ; et il fut reconnu *de facto* en octobre comme gouvernement provisoire chargé d'organiser les élections.

Il ne saurait être question de faire l'histoire de la renaissance de l'Autriche. Toutefois il importe de dégager les principaux événements de cette phase initiale, car ils ont conditionné la vie du peuple autrichien dans sa résistance acharnée aux empiètements soviétiques.

D'une part, l'instauration d'une autorité alliée, chacun des occupants agissant au nom des Quatre dans sa zone et effectivement en commun dans la zone internationalisée de Vienne, a donné une assise à l'Autriche et a grandement limité les agissements soviétiques. Bien que l'action du Conseil Allié fût presque toujours purement négative, car elle se heurtait au veto soviétique, elle a néanmoins empêché les Russes d'agir à leur guise et elle a évité le pire, c'est-à-dire une soviétisation de leur zone, analogue à celle qui fut pratiquée dans les pays voisins. Les séances du Conseil consistaient pour la plupart à constater qu'un « accord n'avait pas pu être réalisé » sur tel ou tel point, selon la formule admise ; il en est toujours de même à l'heure actuelle.

D'autre part, l'Autriche, sous cette protection et grâce à un soutien plus actif des puissances occidentales, notamment le plan Marshall, a pu

tant bien que mal renaître à la vie. Cependant, et là ce fut son fait exclusif, elle a opéré un redressement courageux et d'autant plus remarquable qu'il était constamment et systématiquement entravé par l'occupant de la zone la plus riche.

Les élections qui eurent lieu au début de 1946, aboutirent à la création d'un gouvernement, reconnu *de jure* par les Alliés. Or celui-ci, sous la forme d'une coalition, ne comportait plus de communistes, qui venaient de subir une défaite cinquantenaire.

Dès lors va se poursuivre une lutte sourde, incessante, impitoyable, indirectement, souvent par-dessus la tête du gouvernement autrichien, engagée par l'Est contre l'Ouest, toujours pour s'opposer à une réelle indépendance de l'Autriche et la maintenir en une semi-sujétion paralysante ; souvent également par chocs violents contre les autorités autrichiennes, nationales et provinciales, et, par une manière spécifiquement soviétique, d'agissements sur les personnes, sur les biens et à l'encontre des institutions. Il faut remarquer toutefois que cette action très virulente au début, s'est peu à peu atténuée au long des années. Et même après la mort de Staline un « cours nouveau » s'est instauré. Il est peut-être plus dangereux encore. Même de nombreux Autrichiens ont cru à une détente. Or si la manière a effectivement changé, et les formes parfois, dans le fond, rien n'a été modifié, la position de base de l'U.R.S.S. à l'égard de l'Autriche est demeurée la même.

Cette lutte s'est poursuivie sur trois plans assez distincts : politique (intérieur et extérieur) policier et économique. Pour la clarté des faits il importe de les considérer l'un après l'autre malgré leur imbrication et l'unité de l'action soviétique.

La pression politique

L'Autriche a donc pu élire un Parlement dont émanera un gouvernement légal. Il semble bien que l'U.R.S.S. ait escompté que Parlement et gouvernement auraient une composition tripartite, et que la représentation communiste y eût été assez importante, pour être manœuvrée à la manière d'un levier sur la vie politique autrichienne. Si la puissance soviétique avait prévu la cuisante déconvenue subie, elle n'aurait sans doute pas permis de procéder à des élections libres. Peut-être eût-elle amené les alliés à commencer par des élections aux assemblées provinciales (l'Autriche est une fédération de « provinces ») en influençant soigneusement celles de sa zone. Or, les élections ayant eu lieu, il était trop tard pour en modifier les modalités, vis-à-vis des trois alliés occidentaux (1).

L'Autriche se donna donc un gouvernement de coalition groupant la droite et la gauche, tout l'éventail politique. C'est à cette coalition gouvernementale très large que ce petit pays doit son redressement et sa cohésion actuelle. La chose

(1) Les résultats des deux dernières élections législatives du Nationalrat (assemblée nationale, l'autre chambre, Bundesrat, représentant les pays ou provinces) furent les suivants : de 5 sièges en 1949, les communistes, y compris « l'opposition populaire », n'en eurent plus que 4 en 1953 ; les socialistes de 67 parvinrent à 73, détenant en outre le plus grand nombre de voix exprimées ; les populistes de 77 sièges furent ramenés à 74, et conservèrent donc par le jeu des circonscriptions électorales, une avance d'un siège sur les socialistes ; les Indépendants, d'abord à 16, mais en perpétuelles dissensions, déclinerent à 14.

Il est intéressant de constater que tous les pays ayant été en contact direct avec les Russes et quelles qu'aient été leurs conditions de vie, souvent déplorable, n'ont jamais apporté plus de 5 % de voix au P.C.

doit être expliquée. Outre ce minuscule parti communiste, il n'y avait donc que deux grands partis : à droite, celui des populistes et, à gauche, celui des socialistes. Tous deux presque à égalité, avec une légère prédominance en faveur du premier. Le gouvernement fut formé à l'image de cette représentation, équilibrant populistes et socialistes, le poste de Chancelier revenant au parti le plus fort et celui de Vice-Chancelier au second. Tous les postes et fonctions étaient sagement répartis de la même manière ; et toutes les solutions adoptées découlaient de l'art du compromis. La coalition fut viable ; elle est d'ailleurs toujours en vigueur.

La moindre rivalité face à l'U. R. S. S. eût été catastrophique. Les deux grands partis se tenant à quelques sièges près, le minuscule parti communiste eût été l'arbitre. Ainsi soit la coalition, soit peu à peu l'asservissement. La chose a été comprise. Néanmoins il est remarquable que les deux grands partis, autrefois se déchirant et aux conceptions diamétralement opposées, aient fait preuve d'un esprit civique digne d'éloges.

Aux deux dernières élections (1949 et 1953), la situation s'est, il est vrai, compliquée par l'arrivée d'un nouveau parti, que l'on situe à l'extrême-droite, les Indépendants, composé en général de politiciens aigris ou d'anciens nazis. Il a coûté en 1953 aux populistes leur primauté, non sur la base des sièges, mais quant au nombre de voix exprimées. Cela pouvait remettre en cause la formule de la coalition. Or comme par enchantement fut nommé par le peuple un nouveau Président de la République socialiste (Koerner), en remplacement de son prédécesseur décédé. Les socialistes détenant ainsi toujours le premier poste, il fut décidé de laisser aux populistes la direction du gouvernement biparti. La formule ne semble pas devoir être modifiée tant que le danger est aux portes.

Entre-temps, durant les années 1948 à 1950, comme elle l'avait fait dans les pays devenus satellites, l'U.R.S.S. tenta en Autriche par personnes interposées sa manœuvre classique de grignotage. Elle consistait à détacher de la gauche du parti immédiatement à droite des communistes, en l'occurrence les socialistes, quelques ambitieux ou turbulents ; ceux-ci étaient groupés en un nouveau parti sous une appellation anodine. Ce nouveau parti, lui-même minuscule, s'alliait au minuscule parti communiste, sous le couvert d'une nouvelle appellation : « opposition populaire ». L'opération devait se reproduire plusieurs fois, en chaîne, jusqu'à l'étouffement du parti socialiste. En Tchécoslovaquie, un transfuge des socialistes, Fierlinger, a laissé son nom à cette technique de démolition politique, qui demande cependant à être appuyée par l'intervention de milices prolétariennes, elles-mêmes soutenues à une certaine distance par des forces soviétiques, dont l'attitude consentante ne laisse pas de doute. En Autriche l'échec fut complet. Le parti visé réagit vigoureusement et les milices des U.S.I.A. (établissements sous régie soviétique dont on verra le rôle) n'avaient ni la consistance nécessaire, ni une facilité assez grande d'intervention dans la capitale occupée par des forces internationales. D'ailleurs bientôt après se dessinait en Europe centrale pour les Soviétiques un tournant beaucoup plus sensible qu'on ne l'a cru. Il était marqué par l'échec soviétique du blocus de Berlin et par la défection yougoslave. Ainsi dans le domaine politique intérieur, l'Autriche a pu résister. Vaille que vaille, malgré mille embûches et pressions, elle est parvenue à se redonner des institutions et à les faire fonctionner. C'est un succès dû en grande partie à une claire vision des choses et un esprit civique affermi. Des luttes intestines eussent tout com-

promis. Maintenant l'assise est solide et peut durer. Il faudrait une catastrophe pour la détruire.

Dans le domaine de ses *affaires extérieures*, où n'étaient d'ailleurs en cause que ses intérêts intérieurs, l'Autriche n'était plus maîtresse de ses destinées. Elle a servi d'enjeu entre l'Est et l'Ouest, l'U.R.S.S. voulant s'implanter chez elle et les Occidentaux s'opposant à cette implantation. Elle fut en quelque sorte le champ clos de la lutte de sa propre existence ; bien que la principale intéressée, elle demeura la moins agissante. Et elle-même n'a pu retrouver ni son indépendance et sa souveraineté légales, ni la jouissance complète de son domaine national. C'est là que se vérifie au premier chef ce qui a été indiqué précédemment, c'est-à-dire que, si l'U.R.S.S. a atténué quelque peu son intransigeance et n'a pas poursuivi son expansion, elle n'en est pas moins restée sur ses positions fondamentales. L'équilibre, si tant qu'il y en ait un, s'est opéré sur la base des avantages qu'elle s'est attribués et qu'elle estime acquis une fois pour toutes. Elle n'en a rien cédé et ne paraît rien vouloir en céder, quel que puisse être le bon droit autrichien.

A la fin de la guerre il fut décidé d'accorder à l'Autriche un « Traité d'Etat », qui rendit vie à ce pays, et non pas un Traité de Paix, puisqu'en tant qu'Etat l'Autriche n'avait pas participé à la guerre. Les négociations entreprises d'abord au niveau des Ministres des Affaires étrangères des Quatre, n'amenèrent aucun résultat tangible. En 1949 ceux-ci désignèrent cependant des Suppléants chargés de l'élaboration d'un projet de Traité d'Etat. Ils tinrent 257 séances à Londres, échelonnées sur près de deux ans.

Les exigences de l'U.R.S.S. furent immédiatement exorbitantes et les négociations en question ne devinrent qu'un long marchandage constamment recommencé à chaque nouvelle demande des Soviétiques. Les Occidentaux durent se résoudre à d'énormes concessions afin de parvenir à un résultat concret. Les Russes remettaient toujours en cause les points qui paraissaient acquis, en présentant de nouvelles exigences. Lorsque les Occidentaux eurent fait les ultimes concessions et que l'Autriche eut donné son consentement, la mort dans l'âme, avec l'espoir d'en avoir enfin terminé avec l'occupation, le Suppléant du Ministre des Affaires étrangères soviétique ne se présenta pas à la 258^{me} séance.

En fait l'U.R.S.S. avait obtenu satisfaction et somme toute la reconnaissance, à peu de chose près, de ce qu'elle s'était octroyée et qu'elle détenait illicitement. Mais elle ne voulait pas accorder la contre-partie normale, c'est-à-dire le retrait de ses troupes, dont le « protocole d'évacuation », valable pour les quatre puissances, avait également été élaboré non sans peine.

On a beaucoup discuté sur la raison de ce refus, d'ailleurs jamais positivement formulé. On a crû la voir dans le fait que l'U.R.S.S. aurait été amenée, en vertu des clauses des traités avec la Hongrie et la Roumanie, à retirer dans ces pays ses troupes de protection de ses lignes de communication avec l'Autriche, qu'elle était autorisée à y conserver jusqu'à la conclusion du traité autrichien. Or il faut bien admettre que ce motif n'a plus aucune valeur pratique depuis longtemps. Les deux pays en question sont complètement sous la dépendance de l'U.R.S.S. ; celle-ci y possède suffisamment d'organismes de « liaison », d'instructeurs militaires et de forces de police, etc., pour pouvoir se passer entièrement des troupes dites de protection des communications. Elle pourrait même déclarer officiellement que celles-ci sont retirées ; rien ne serait changé et son autorité sur ces deux pays serait toujours

assurée avec le même poids. Il semble plutôt qu'il faille y voir une raison stratégique d'une valeur beaucoup plus considérable.

En effet, l'évacuation effective de l'Autriche créerait dans le rebord externe du glacis soviétique en Europe, à peu près rectiligne du Danemark à la Thrace, un rentrant accusé, d'autant plus gênant qu'il découvrirait le sud du « quadrilatère de Bohême », position de premier ordre, mais dont la partie faible est précisément le sud.

Les choses traînèrent ainsi jusqu'en février 1952. Le silence sur le problème de l'Autriche n'était entrecoupé que par les appels pathétiques et angoissés des dirigeants de ce pays. Ceux-ci visitèrent toutes les capitales et s'adressèrent en vain à tous les organismes internationaux. Rien n'y fit et rien ne pouvait modifier l'attitude soviétique. C'est alors que les Occidentaux, à l'instigation des Américains, lancèrent l'affaire du « traité abrégé ». Il s'agissait d'un projet ne prévoyant que l'évacuation simultanée des occupants de l'Autriche, les clauses mêmes du traité devant être débattues après l'évacuation. Ce texte ne pouvait pas faire progresser le problème, mais il présentait l'énorme avantage d'annuler le projet de traité accepté de part et d'autre. Ainsi toutes les concessions faites étaient-elles remises en cause en raison des dérobades persistantes de l'U.R.S.S. à signer le Traité d'Etat.

Entre temps, mourut Staline. Ce fut la détente. Tout le monde s'y laissa prendre et les Autrichiens les premiers, tant était grand leur désir d'être effectivement libérés. Les Russes prétendirent donc que ce traité abrégé allait à l'encontre de leur politique de détente et les Autrichiens eux-mêmes après des prises de contact austro-russes assez spectaculaires, intervinrent auprès des Occidentaux pour qu'on l'abandonnât. C'est ce qui se produisit en août 1953. Les clauses draconiennes du projet de Traité d'Etat sont donc à nouveau valables ; bien que non signées elles sont pratiquement appliquées, sauf sur un point essentiel, l'évacuation des forces soviétiques. Au dixième anniversaire de la « libération » de l'Autriche, les choses en sont toujours au même point et rien ne fait présager le moindre progrès.

**

Ces clauses ont surtout un caractère économique. Mais leur ampleur est telle qu'elles assurent à l'U.R.S.S. une véritable emprise sur l'Autriche. Leurs dispositions les plus graves découlent d'une interprétation excessive d'un élément des accords de Postdam (juillet 1945), en vertu duquel les « biens allemands » en Autriche seront saisis au titre des « réparations ». Or les plus importantes des entreprises autrichiennes avaient été nazifiées ; une interprétation tendancieuse permettait de les déclarer toutes « biens allemands ». C'est ce que firent les Soviétiques dans leur zone où se trouvent concentrés les principaux centres de production.

Les avantages obtenus à ce titre par l'U.R.S.S. peuvent se résumer ainsi :

Pétrole : jouissance octroyée pour 30 ans aux Russes de 60 % du pétrole extrait dans la région de Zistersdorf ; concession sur 60 % d'une aire de prospection dans la même région ; droit aux recherches et à l'exploitation dans cette zone ; attribution de 420.000 tonnes de pétrole brut annuellement, etc. ;

Navigaton sur le Danube : remise à l'U.R.S.S. de toutes les installations portuaires et fluviales qui sont propriété autrichienne, en Hongrie et Roumanie ;

« *Biens allemands* » : rachat par l'Autriche des autres biens contre versement de 150 millions,

non de roubles, mais de dollars duement avalisés ;

Enfin *priorité* reconnue à l'U.R.S.S. des « *avoids créés par les organismes soviétiques* »... « *où qu'ils se trouvent, en Autriche orientale...* ».

Nombre de prescriptions impérieuses conditionnent l'exécution de ces clauses. Il est presque superflu d'ajouter, en ce qui concerne les pétroles et la navigation danubienne notamment, que les droits mentionnés sont déjà exercés par l'U.R.S.S. depuis la fin des hostilités.

Au seul point de vue politique, ces clauses sont dangereuses car elles maintiendraient dans l'actuelle zone soviétique et jusqu'au cœur de Vienne, en concédant à l'U.R.S.S. l'installation portuaire, un nombreux personnel soviétique après la fin éventuelle de l'occupation. On peut ainsi se demander si l'application effective du traité ne serait pas plus grave et ne porterait pas une plus profonde atteinte à l'indépendance autrichienne, que son actuelle application larvée. En effet, l'évacuation réalisée, l'Autriche se trouverait seule aux prises avec une foule de « techniciens » soviétiques aussi exigeants qu'omnipotents. Une telle ingérence pendant trente ans mettrait l'Autriche en péril. Il ne semble pas qu'il y ait un exemple de traité aussi léonin dans les annales diplomatiques. D'autre part le même projet de traité prévoit que les trois alliés occidentaux remettront à l'Autriche les « biens allemands » ; c'est chose faite depuis longtemps. Autre exemple de la même valeur : les Occidentaux depuis plus de deux ans ne maintiennent plus en Autriche que des détachements symboliques et insignifiants, simplement destinés à permettre le fonctionnement du Conseil allié, seul contre-poids possible à la puissance soviétique ; par contre l'U.R.S.S. dispose toujours en Autriche de forces, réduites sans doute depuis 1945, mais évaluées encore, à environ 50.000 hommes ; soit une petite armée facile à renforcer.

Mais une question se pose ?

Pourquoi les Soviétiques n'ont-ils pas, en Autriche comme en Allemagne, où les conditions générales de l'occupation étaient les mêmes, cherché à détacher leur zone pour en faire une sorte de satellite danubien ? Il faut d'abord tenir compte du fait que leur zone autrichienne n'aurait jamais représenté un territoire aussi considérable que l'Allemagne orientale. Dès le début, en Autriche, les Russes semblent avoir voulu aménager leur position de manière à pouvoir utiliser des circonstances favorables, pour s'emparer d'un seul coup, par des procédés politiques et militaires, du pays tout entier ou dans sa majeure partie, ce qui leur aurait donné des avantages stratégiques autrement précieux. Il n'est d'ailleurs pas impossible que, le traité signé, au moindre relâchement enregistré du côté occidental, les Soviétiques aient recouru à ce moyen d'action. Peut-être même signeraient-ils le traité dans ce dessein, afin de disposer des avantages, dont ils bénéficieraient seuls en Autriche.

Intimidation par des mesures policières

Il est dans la nature des Soviétiques de procéder par intimidation. Partout dans le monde leurs interventions se reconnaissent à des méthodes implacables de coercition, presque toujours individuelles, visant l'une après l'autre les personnes de chaque catégorie. La forme policière du régime lui est inhérente. Aux mains du pouvoir la police est plus que tout un moyen d'action, son rôle répressif ne venant qu'en second lieu. Son mépris de la vie humaine est absolu.

En Autriche, les actes d'autorité des Soviétiques, ont toujours été appuyés par l'action policière, au point que c'est essentiellement cette forme

d'intimidation qui retient l'attention. Très vite s'est répandu un sentiment d'insécurité généralisée, facilitant grandement le plan soviétique d'asservissement.

Les ingérences russes sont intervenues à tous les niveaux de la vie autrichienne. Le premier atteint fut le gouvernement ; le moyen assez souvent employé consistait en une convocation, vraie injonction à comparaître, adressée au Chancelier, pour lui signifier des griefs à peu près imaginaires, bien que toujours basés sur quelques petits faits isolés, relatifs à la non dénazification de l'Autriche, à sa non démilitarisation, et enfin à sa remilitarisation prétendue. Ces mauvaises raisons ne variaient guère, ressassées par la propagande, pour détourner l'attention vers le danger nazi révolu et distraire du grave danger présent de l'expansion soviétique. Sans le recours possible au Conseil Allié, l'exercice du pouvoir par le gouvernement autrichien, bien que d'un rayon d'action fort réduit au début, se fût très vite révélé quasiment impossible, l'exécution de toute mesure gouvernementale pouvant être remise en cause, désavouée, et les exécutants eux-mêmes révoqués.

Plusieurs hauts fonctionnaires autrichiens furent ainsi l'objet de sévices, et plus particulièrement ceux de la Police et de la Gendarmerie, pour ne s'être pas pliés aux ordres soviétiques, ainsi que ceux des Douanes, les Russes étant à la tête d'un fructueux marché clandestin. Plusieurs fois les secrétaires de hauts fonctionnaires furent arrêtés et déportés. Tel était en effet le procédé de prédilection des Russes ; ces arrestations arbitraires étaient des enlèvements, sans l'ombre d'une explication ni la moindre possibilité de défense ; la déportation ne tardait pas ; dans la plupart des cas on ignore encore le sort qui a été réservé aux malheureuses victimes.

Les domaines où l'autorité soviétique s'est fait sentir avec le plus de rigueur furent la censure, encore partiellement en vigueur ; l'aviation civile, toujours menacée d'interdiction et naturellement la radio-diffusion, où les soviétiques s'étaient octroyés une situation privilégiée, faisant payer par les contribuables autrichiens la propagande communiste déversée à longueur de journée et spécialement aux meilleures heures d'écoute. Les Autrichiens engagèrent une lutte opiniâtre, regagnant heure par heure la libre disposition de leurs postes émetteurs ; ceux-ci leur ont finalement été rendus, mais ils sont encore tenus à certaines obligations envers les Russes.

Depuis la mort de Staline, cette guerrilla incessante s'est apaisée mais elle n'a jamais cessé complètement, et elle se poursuit sous forme d'interdictions, comme celle de l'aviation civile. De temps à autre surviennent encore des enlèvements arbitraires. Des hommes disparaissent. Les Russes poursuivent d'une haine farouche tous ceux qui ont été en contact avec eux et leurs services et leur ont échappé par la suite. Craignent-ils que certains secrets soient dévoilés ?...

En plein été 1949, une émeute faillit éclater dans un quartier assez peuplé où s'étaient fourvoyées deux voitures occupées par des officiers soviétiques emmenant un homme « enlevé ». Celui-ci profita de l'arrêt des voitures pour alerter les passants avec l'énergie du désespoir. Une bagarre s'ensuivit, les voitures furent mises à feu, l'homme un moment libre fut repris par ses ravisseurs, lorsque survinrent avec une rapidité extraordinaire deux « patrouilles internationales » sur jeep peu avant que ne surgît un détachement russe alerté. L'affaire qui aurait pu devenir grave tourna court : la foule se calma et les officiers russes furent dégagés ; l'homme arrêté abusivement recouvrit la liberté, mais dans la bagarre il avait perdu son pantalon... Les manifestants ne cachèrent pas leur satisfaction ;

cependant un traminot, ayant eu la malencontreuse idée de prendre parti pour les Soviétiques, courut un grand danger. A Berlin, l'affaire eût été peut-être tragique. (Le *B.E.I.P.I.* a relaté à maintes reprises des enlèvements de ce genre).

Préjudice économique subi par l'Autriche

Les clauses économiques du traité ont été déjà mentionnées. Elles permettent d'apprécier l'ampleur de l'emprise soviétique sur la zone orientale de l'Autriche et indirectement sur l'ensemble du pays. Il est difficile d'indiquer exactement si toutes les cessions à l'U.R.S.S. prévues au Traité d'Etat, correspondent avec ce que cette puissance détient déjà et exploite à son profit. D'une manière générale cette concordance est réelle. Cependant, il ne saurait naturellement être question que le rachat des « biens allemands » s'effectue avant la conclusion du traité ; mais la puissance soviétique a poussé l'exploitation des « biens allemands » durant ces dix années beaucoup plus loin que le projet de traité ne l'y autoriserait ; il est vrai qu'à cet égard elle a réussi à se faire couvrir par la disposition du paragraphe 9 de l'article 35 « Avoirs allemands en Autriche ». Celle-ci déjà citée, reconnaît à l'U.R.S.S. la propriété des « biens, droits et intérêts.. », etc. « ... créés par des organismes soviétiques... » Cette disposition est infiniment inquiétante et il semble bien que l'Autriche serait éventuellement amenée à racheter des avoirs, dont la propriété sera reconnue à l'U.R.S.S.

Pour estimer l'énorme préjudice subi par l'Autriche, il importe de reprendre un à un les différents chapitres déjà mentionnés et de les estimer sous l'angle de l'exploitation forcenée qui en est faite par les Soviétiques.

Pétroles. — Dans ce domaine il suffit de considérer ce que l'Autriche doit céder : Quatre zones de production en exploitation, représentant l'activité de quatre compagnies, c'est-à-dire l'essentiel de la production ; toutes les installations, puits productifs et non-productifs, le matériel dans sa totalité, jusqu'aux lignes téléphoniques, aux appareils pour combattre l'incendie, aux bureaux et locaux... 26 zones de prospection portant sur 767.000 hectares, où sont en activité un certain nombre de compagnies, toutes actuellement sous contrôle soviétique — 4 raffineries d'une capacité annuelle de 420.000 tonnes (soit le chiffre de la production à céder obligatoirement à l'U.R.S.S.), à l'exclusion d'une cinquième, propriété française et indiquée comme étant « suiette à restitution »... — enfin 9 entreprises de distribution de produits pétroliers.

L'ensemble de cette production est insignifiante par rapport à celle de l'U.R.S.S. Mais étant à proximité, elle permet d'alimenter les industries des démocraties populaires, qui sous le couvert des « avoirs créés par les organismes soviétiques » viennent concurrencer chez elle la production industrielle de l'Autriche. Actuellement l'U.R.S.S., par ses différents organismes, prélève 55 % environ de la production totale, soit près de 1.200.000 tonnes par an, c'est-à-dire beaucoup plus que la quantité envisagée par le projet de traité. (L'Autriche pour ses propres besoins ne peut disposer que de 800.000 tonnes et elle est obligée d'en importer, payables en devises fortes, plus de quatre millions de tonnes). Toujours annuellement elle subit une perte chiffrée au plus bas à 23 millions de dollars.

A l'époque de l'immense pénurie d'après-guerre l'Autriche aurait pu se relever beaucoup plus rapidement si elle avait eu la libre disposition de ses pétroles. En outre, les techniciens autrichiens

se plaignent de ce que l'exploitation doit être « poussée » selon les instructions soviétiques d'une manière irrationnelle, à seule fin de satisfaire coûte que coûte les normes prévues.

Navigation danubienne. — Il a déjà été fait mention des cessions à l'U.R.S.S. de toutes les installations portuaires et fluviales, restées propriété autrichienne et sises dans les trois pays danubiens de l'autre côté du rideau de fer. Bien qu'aucune signature n'ait été encore apposée, de toute évidence, ces cessions sont en fait réalisées. De même il faut y ajouter « 100 % » des installations de la zone soviétique. En outre la moitié de la flotte fluviale autrichienne se trouvant en Autriche orientale est d'ores et déjà confisquée ; on la retrouve énumérée dans le projet de traité, par le fait de la cession de 36 bâtiments divers, remorqueurs, bateaux de voyageurs (baptisés de noms russes), chalands, péniches, pontons, grues flottantes, etc., dont la capacité de transport approximative s'élève à 16.000 tonnes.

En outre, toujours dans les mêmes conditions, doivent être mentionnés : 4 terrains ou propriétés sur les quais viennois et une maison d'habitation en pleine ville ; 46 installations de stations, entrepôts, débarcadères et terrains divers, échelonnés de Vienne à la frontière hongroise ; 4 zones du port de la ville de Vienne, avec toutes leurs installations, leurs embranchements ferroviaires et une longueur totale de quais de 2.400 mètres ; enfin le chantier de construction de Korneuburg en entier, à quelques 15 km en amont de Vienne, d'une superficie de 220.000 m² et 180 mètres de longueur de quais.

Pratiquement l'U.R.S.S. est devenue dès maintenant — et le traité ne ferait que consacrer cet état de fait —, la première puissance navale du Danube jusques et y compris Vienne. Elle y exploite la moitié, et la meilleure, des moyens de navigation. Il est très difficile de chiffrer les pertes encourues de ce fait, aussi bien en capital investi qu'en revenus. De plus il sera fort malaisé à l'Autriche de reconstruire une entreprise de navigation face à un concurrent qui ne songera qu'à conserver par tous les moyens sa primauté.

Avant de passer au point le plus grave de l'exploitation éhontée effectuée par l'U.R.S.S. en Autriche, il y a lieu de relater encore, outre les frais proprement dits d'occupation payés pendant près de huit ans, les pertes énormes subies par mille confiscations, démontages, utilisations d'en treprises touristiques, domaines agricoles (110.000 hectares que se sont octroyés les Soviétiques) et matériels saisis, ferroviaires ou postaux.

U.S.I.A. — Sous ces initiales sont groupées les entreprises des forces soviétiques (les « avoirs créés... », selon l'euphémisme du traité). Elles signifient « administration des biens soviétiques en Autriche ». Or, légalement l'U.R.S.S. n'y possède aucun bien, puisque l'accord de Postdam ne faisait qu'émettre le principe de la passation des biens allemands à un compte des réparations ; de plus toutes les modalités d'application de ce principe ne pouvaient s'effectuer, l'occupation étant quadripartite, que par décision du Conseil Allié ; celui-ci a pu certainement reconnaître la gérance de ces biens par l'autorité soviétique dans sa zone, où elle agissait d'ailleurs au nom des Quatre. Mais leur propriété définitive ne pouvait décoller que de la mise en vigueur du traité. Il y a donc une première spoliation de la part de l'U.R.S.S. à les considérer et à les gérer comme sa propriété définitive.

Lorsqu'on mentionne ces biens, il est toujours entendu qu'il ne s'agit ni des pétroles, ni de la navigation danubienne, traités toujours à part. En effet, l'U.R.S.S. s'est attribuée en outre la jouis-

sance complète de tout ce qui sous une forme ou une autre pouvait être rangé sous l'étiquette de « biens allemands », qu'il s'agisse de biens réellement allemands ou d'entreprises d'origine autrichienne que les autorités nazies avaient soumises directement à leur contrôle, parfois il est vrai, en y apportant une participation. Mais l'U.R.S.S. ne fit aucune distinction. Une seconde fois il y a donc spoliation par le fait d'une interprétation délibérément abusive.

De plus, sur la base de tous ces biens, qui comprennent diverses entreprises industrielles, commerciales, agricoles, etc., les forces soviétiques ont organisé une véritable économie seconde à l'intérieur de l'économie autrichienne. Un Etat dans l'Etat sur le plan économique. Toutes ces entreprises sont en exploitation ; elles récoltent, importent de la matière première, fabriquent, commercialisent les produits et les vendent sur le marché autrichien intérieur. Au début elles faisaient payer leur personnel civil autrichien sur les frais d'occupation. Ce qu'elles importent, en général des démocraties populaires, est introduit en absolue franchise de douane au titre du ravitaillement des troupes soviétiques. Enfin la commercialisation et la vente des produits sont opérées sans acquittement des droits autrichiens, impôts, taxes, etc., effectué communément aux différents stades de la production. Ne sont pas payés davantage les cotisations patronales, les nombreux services, (notamment les transports par eau et par terre) les redevances multiples, notamment au sujet du tabac de Bulgarie, et qui est en Autriche monopole d'Etat.

De cette manière l'U.R.S.S. peut jeter sur le marché des marchandises à des prix excessivement réduits. Des boutiques et des magasins fonctionnent ouvertement dans le secteur soviétique de Vienne. Les autorités autrichiennes ont essayé de lutter contre cette concurrence déloyale, mais il leur est fort malaisé de surveiller les points de vente de l'occupant, ainsi que les mille canaux par où peuvent s'écouler des marchandises. Il y a donc là une troisième fois spoliation, infraction presque publique au régime de l'occupation que l'U.R.S.S. a reconnu elle-même.

A la fin de 1951, les services financiers autrichiens, qui avaient constamment chiffré les pertes subies, étaient parvenus aux résultats suivants : droits de douane : 1.160 millions de schillings autrichiens ; impôts directs (sur traitements, revenus, etc.) ; 540 millions de schillings ; impôts indirects : 123 millions ; manque à gagner du monopole des tabacs : 1.520 millions. Le total général s'élevait donc, après moins de 7 ans, à 3.343 millions de schillings, soit l'équivalent de 150 millions de dollars, au cours du change de 1951 ; cette somme doit être portée pour le moins à 200 millions pour tenir compte du cours des années précédentes. En dix ans le total général s'élève sans doute à 300 millions de dollars, soit deux fois le prix prévu pour le rachat des « biens allemands », ainsi exploités et dont la propriété se trouverait finalement reconnue à l'U.R.S.S. sous la forme de biens « créés par les organismes soviétiques... »

A cela il faut encore ajouter les pertes subies par la dépossession de l'exploitation des pétroles et de la navigation danubienne. Avec les frais d'occupation, particulièrement élevés pour la zone soviétique (qui cependant ne sont plus payés aujourd'hui), la contre-valeur d'un milliard de dollars est nettement dépassée.

Il est difficile d'imaginer une occupation aussi onéreuse et abusive, à l'égard, surtout d'un pays déclaré officiellement « première victime du nazisme ». Et ce traitement infligé à l'Autriche, plus pénible qu'il ne le fut du temps des nazis, est

imputable uniquement à la puissance qui a « libéré » Vienne les 14 et 15 avril 1945.

**

Il y aurait encore un long inventaire à dresser de toutes les prétentions soviétiques à l'encontre de l'Autriche, mais qu'ont fait échouer les puissances occidentales. Au moment de la phase active des négociations du Traité d'Etat, l'U.R.S.S. fit valoir et soutint énergiquement des prétentions yougoslaves sur la Carinthie. Plus tard cet appui n'ayant plus de sens pour elle, elle entendit subordonner la conclusion du traité au règlement de la question de Trieste ; cela ne fut d'ailleurs qu'un prétexte pour ne pas poursuivre les séances des Suppléants à Londres en 1951. Puis en 1953, les Russes proposèrent la discussion du problème autrichien par une Conférence à Cinq, Chine communiste comprise, simple manière d'é luder l'affaire. A la Conférence de Berlin, en 1954, les exigences soviétiques à l'endroit de l'Autriche s'accrurent considérablement — (encore un procédé pour repousser le problème) : neutralisation du territoire ; interdiction à l'Autriche de faire partie d'un système d'alliances ; livraisons de marchandises pendant six ans en échange des « biens allemands détenus par l'U.R.S.S. » ; nouvel examen de la question de Trieste ; enfin maintien des troupes d'occupation en Autriche jusqu'à la signature du traité de paix avec l'Allemagne, traité qui peut-être ne sera jamais conclu. Un peu avant le dixième anniversaire de l'occupation de l'Autriche, c'est sur cette même subordination du traité autrichien au traité allemand que Molotov met l'accent ; bien que ces deux problèmes n'aient rien de commun, il les réunit néanmoins par une sorte d'anschluss.

La démonstration est donc faite : l'U.R.S.S. ne veut pas évacuer l'Autriche. Il y a là de sa part et en premier lieu un motif d'ordre stratégique. Il ne semble pas que l'Autriche soit pour l'U.R.S.S. un objet de marchandages ; mais elle représente pour les diplomates soviétiques un excellent moyen d'amorcer les Occidentaux, qui ne veulent jamais manquer une occasion de régler le sort de l'Autriche. Que de faiblesses à l'égard de l'U.R.S.S. sous ce fallacieux argument préconisé par des neutralistes ou des naïfs : profiter de la « dernière » chance de négocier pour assurer une béate coexistence !

Or c'est plutôt l'U.R.S.S. qui en dix ans, n'a utilisé aucune occasion de rendre son indépendance à l'Autriche dont elle maintient la zone orientale envers et contre tout dans son système défensif et dans son réseau économique illicite du Danube ; il est certain que l'U.R.S.S. ne désespère pas d'inclure l'Autriche dans son assemblage politique de pays vassalisés.

Pendant dix ans, sous le joug soviétique, l'Autriche a su prendre conscience des dangers du communisme. Elle a su devenir entièrement réfractaire à la propagande de l'U.R.S.S. ; de plus, ayant subi à la suite la domination allemande et la domination soviétique, elle n'est pas tentée d'intervertir l'ordre croissant de ces deux dangers : quelques arbres, vestiges du nazisme, ne lui cachent pas la forêt soviétique.

RÉSERVE AUX MEMBRES
DE L'ASSOCIATION
CE BULLETIN N'EST PAS
VENDU

Le Siam devant le communisme

Le Siam, l'Etat indépendant le plus ancien du Sud-Est asiatique, comptait en 1950 18.500.000 habitants ; quelques-uns d'entr'eux formaient des minorités nationales : trois millions de Chinois concentrés à Bangkok et dans d'autres villes, 600.000 Malais établis au sud du pays le long de la frontière malaise et 50.000 Vietnamiens dans la région du Mékong, le long de la frontière du Laos et du Cambodge. L'importance du Siam au point de vue stratégique et économique est considérable et elle augmente en même temps que la situation politique devient plus confuse dans le sud-est asiatique. Limité au sud par la Malaisie, à l'est par le Laos et le Cambodge, au nord-ouest par la Birmanie, la Chine communiste étant au nord un voisin assez proche, le Siam se trouve dans une position délicate ; la richesse du sol, en caoutchouc et en étain notamment, est de nature à attirer l'attention des grandes puissances sur ce petit pays.

Naissance du mouvement communiste

Contrairement à l'Indonésie et à l'Indochine qui furent dotées très tôt de partis communistes organisés selon le modèle bolchevique, dont les délégués et les dirigeants vécurent en U.R.S.S. et prirent part aux travaux du Komintern, le Siam demeura entre les deux guerres en marge du mouvement communiste. Les comptes rendus des congrès de l'Internationale communiste n'ont enregistré aucun témoignage de l'activité et même de l'existence d'un Parti communiste siamois dès cette époque.

C'est cependant aux années 1926-1927 que remontent les origines de l'action communiste au Siam ; la délégation du Komintern en Chine travaillait alors à former les premiers noyaux communistes dans tous les pays du sud-est asiatique. Au Siam, les résultats furent décevants presque partout sauf à Bangkok où se constituèrent des groupements de communistes composés surtout de résidents chinois et d'étudiants siamois.

Le 24 juin 1932, lorsque des libéraux réalisèrent le coup d'état qui devait entraîner la chute de la monarchie absolue et l'avènement de la monarchie constitutionnelle, les communistes restèrent étrangers à ces événements. La plupart des jeunes militants, civils ou militaires, qui avaient organisé le coup d'état éprouvaient de l'aversion pour le communisme ; ils firent en sorte que l'activité des communistes fût déclarée illégale à partir de 1933 et passible de peines de prison.

Les communistes restèrent donc hors la loi jusqu'en 1946. Malgré l'occupation du pays par le Japon, la lutte contre l'envahisseur, la tendance

générale — en Asie comme en Europe — à intégrer les communistes au front antifasciste et à leur attribuer une responsabilité dans l'état, il était difficile aux gouvernants siamois de se résigner à pactiser avec les communistes. Mais en 1946, le Siam posa sa candidature à l'admission à l'O.N.U. ; l'U.R.S.S. était en droit d'opposer son veto au Conseil de Sécurité. Redoutant cet obstacle, le gouvernement siamois céda en abrogeant la loi anticommuniste.

Au Parlement élu en 1946 siégeait un député démocrate, Nai Prasert Sapsunthorn ; ce jeune intellectuel, né en 1913, diplômé de la Faculté des sciences politiques et sociales de l'Université de Bangkok avant de devenir professeur, annonça après son élection qu'il se « convertissait » au communisme. C'est lui qui déposa le projet de loi destiné à abroger les mesures prises en 1933 et annonça dès novembre 1946 la création du P.C. siamois. Jusqu'au coup d'état du 9 novembre 1947, il demeura pourtant seul député communiste au Parlement.

L'action du P. C. siamois

L'activité communiste au Siam resta jusqu'en 1950 assez superficielle. Cette année-là, la tactique du parti se modifia en devenant plus souple, un événement important étant intervenu dans le voisinage, la victoire de Mao Tsé Toung en Chine. En octobre 1950, le P.C. siamois lança pour la première fois un appel au « Front uni » qui devait rassembler toutes les forces nationales et « démocratiques » pour une défense commune de la paix et de l'indépendance nationale. Cette attitude conciliante avait été dictée à tous les partis communistes du Sud-Est asiatique à la suite de l'échec commun de leurs insurrections armées tentées en 1948 et 1949 pour conquérir le pouvoir.

Le P.C. siamois utilisa dès lors les Partisans de la Paix dont les campagnes pouvaient atteindre les masses et les rallier sans cesser de dissimuler les desseins communistes. Dans tout le pays l'appel de Stockholm fut diffusé, l'« agression » américaine en Corée stigmatisée tandis qu'était recherché un terrain d'entente entre ce pacifisme mis au service du communisme et les enseignements du bouddhisme. Cette campagne atteignit son apogée en 1952 lorsque s'ouvrit à Pékin la conférence pour la paix en Asie. Des meetings furent organisés un peu partout pour « élire » des délégués à ce congrès et nombreux furent les hommes de lettres ou les politiciens qui se prêtèrent à la manœuvre. Mais la veille du départ des délégués, le gouvernement publia un décret faisant perdre automatiquement la nationalité siamoise à toute personne qui se rendrait en Chine communiste. La plupart des délégués revinrent alors sur leur décision ; quelques-uns se rendirent pourtant en Chine pour y rester.

Les Chinois résidant au Siam sont un autre agent de pénétration communiste. Cela ne signifie pas que tous les militants se recrutent parmi eux mais seulement que cette population commerçante est très sensible à la pression communiste ; selon des appréciations officielles, sur 3.000.000 de Chinois, 1.000 seulement seraient des militants formés et encadrés. Mais ces chiffres ne tiennent pas compte des fluctuations enregistrées parmi les Chinois particulièrement depuis la Conférence de Genève. Le communisme pénètre parmi les Chinois de manière systématique : dans les écoles privées où les élèves chinois apprennent la

ERRATUM

Maurice Thorez est toujours Secrétaire général du Parti communiste

Les premiers exemplaires de notre dernier bulletin consacré au *Communisme en France* ont paru avec une grossière coquille (p. 20), attribuant à Marcel Servin le Secrétariat général du Parti communiste qui reste toujours l'apanage de Maurice Thorez.

Suivant la formule habituelle nos lecteurs auront rectifié d'eux-mêmes cette erreur que nous avons pu corriger, sur les presses, au cours du tirage.

langue et la culture de leur pays, dans les syndicats, à la Chambre de commerce ; de plus, des étudiants chinois se rendent en Chine où ils reçoivent une formation de militants. Ils ne sont pas autorisés par la loi à regagner ensuite le Siam pour y répanure le communisme, mais rien n'exclut l'hypothèse de leur retour clandestin.

Les autorités siamoises redoublèrent de vigilance lorsque des cas d'espionnage communiste eurent été découverts dans l'armée nationale en 1951-1952. Les dépositions de quelques officiers arrêtés et leur journaux personnels confisqués par la police révélèrent l'existence d'un réseau d'espionnage qui transmettait au Soviets des renseignements sur les installations militaires et l'équipement de l'armée siamoise. Plusieurs centaines de communistes, Siamois et Chinois, furent arrêtés le 10 novembre 1952 et un décret promulgué afin de réprimer l'activité communiste dans le pays.

C'est en 1952, également, qu'eut lieu le II^{me} congrès du P.C. siamois. Selon l'organe du Kominform (27-6-52) ce congrès « a soumis à une critique vigoureuse les insuffisances dans le travail du parti. Il a souligné en particulier la nécessité de lutter contre les déviations de gauche et de droite qui empêchent la création d'un front uni de toutes les forces démocratiques du pays. »

Le congrès après avoir adopté un nouveau programme, a décidé la révision des statuts et nommé un nouveau Comité central avec Prasong Vong-Vivat au poste de Secrétaire général du Parti.

Les pressions extérieures sur le Siam

L'indifférence de la population à l'égard de la propagande et la vigilance des autorités réduiraient l'ampleur du danger communiste dans le pays si le P.C. siamois était isolé du monde extérieur. Mais il est aidé par des voisins puissants. De trois côtés, le communisme menace : au sud c'est la guérilla en Malaisie, au nord-est la proximité du Nord Viet-Nam, au nord enfin la Chine de Mao Tsé Toung.

Les plans à long terme de la stratégie communiste par rapport au Siam ont donc prévu en même temps, une action à l'intérieur du pays par le moyen du P.C., de ses organisations satellites et de ses compagnons de route, et une pression exercée de l'extérieur par les forces communistes voisines. L'objectif visé est le « pourrissement » de la situation intérieure du Siam, qui sera réalisé par étapes, la première étant le renversement de l'actuel gouvernement et le retrait du pays de son alliance avec les puissances occidentales, les U.S.A. en particulier.

Dans le sud du Siam, l'action communiste est favorisée par la configuration du terrain qui est recouvert par la jungle où tout contrôle est difficile, et la présence d'une minorité chinoise composée des propriétaires et du personnel des plantations de caoutchouc. C'est au voisinage de Betong et de Sadao, près de la frontière malaise, que les agents communistes sont les plus actifs. Aidés par quelques bandes qu'ils commandent, ils sont parvenus à soumettre la population chinoise à leur autorité et à obtenir d'elle, en même temps que les renseignements dont ils ont besoin, une aide en vivres et en argent.

**

La position des communistes siamois est renforcée par la présence à leurs côtés de communistes malais réfugiés, rejetés de leur pays par les forces gouvernementales et britanniques. Selon des informations officielles de source malaise,

une partie ou la totalité du Comité central du P. C. malais pourrait avoir trouvé refuge au sud du Siam ainsi que le Q.G. des rebelles communistes de Malaisie. Environ 450 partisans seraient venus ainsi se mettre à l'abri dans les régions proches de leurs pays.

Les autorités du Siam et de la Malaisie sont résolues à poursuivre de concert la lutte contre ces rebelles. C'est pourquoi le général Phao Sri-anondh, chef de la police siamoise, s'est rendu en Malaisie le 25 janvier dernier. Il a passé trois jours à Kuala Lumpur afin de discuter avec le général Sir Godfrey Bourne, chef des opérations militaires en Malaisie, des possibilités et des moyens de coopérer dans la lutte contre les communistes. Cette coopération amorcée il y a quatre ans doit être améliorée à la suite de ces entretiens.

**

Les communistes du Laos et du Cambodge représentent pour le Siam un second danger. Cette menace est liée à l'action de Ho-Chi-Minh depuis le printemps de 1953, époque à laquelle les divisions du Viet Minh envahirent le Laos en parvenant à proximité de Luang-Prabang. En se retirant, les armées communistes ont laissé un grand nombre d'agents politiques et militaires et accordé leur patronage au gouvernement du « Laos Libre ». C'est auprès de ces éléments que les communistes siamois ont trouvé de l'aide. La présence de 50.000 Vietnamiens vivant en bordure de la frontière orientale du Siam depuis l'invasion de l'Indochine par le Japon, facilite l'activité des communistes. A l'époque de la première avance communiste au Laos, le gouvernement siamois décida immédiatement de fermer sa frontière. 15.000 Vietnamiens suspects de communisme furent éloignés et ils sont maintenus depuis lors en état de siège dans 9 départements voisins de la frontière.

Au début de janvier 1955, la police siamoise a révélé que Nai Tiang Sirikhand, « compagnon de route » connu, avait été vu dans le nord du Laos, où il exerçait son activité dans le territoire contrôlé par le « Laos Libre ». Non loin de la zone occupée par le Viet Minh il avait installé son état-major et organisé un camp d'instruction pour les communistes siamois ; 300 hommes environ y étaient groupés, équipés d'armes modernes. Cette petite troupe devait constituer le noyau de la future armée siamoise de libération nationale.

L'activité au Laos de Nai Tiang Sirikhand est liée à celle que Nai Pridi Phanomyong, ancien président du gouvernement siamois, exerce en Chine actuellement. L'un et l'autre ont joué un certain rôle dans la résistance contre les Japonais et, la guerre achevée, se sont peu à peu rapprochés des communistes. Nai Pridi, véritable chef des émigrés siamois, devint après la guerre président du gouvernement ; il gagna la confiance des Anglais mais, soupçonné de complicité dans l'assassinat du Roi Anandas en 1947, il quitta le Siam pour trouver asile chez Ho Chi Minh d'abord, puis chez Mao Tsé Toung. Quant à Nai Tiang, il abandonna une première fois son pays en 1949, y rentra ensuite et enfin le quitta à nouveau en janvier 1953.

**

Un troisième péril menace le Siam ; il vient de la Chine communiste. Dans la province de Yunnan qui est la terre ancestrale des Siamois, un gouvernement siamois « populaire » et « autonome » a été fondé le 31 janvier 1953. Ce gouvernement a sous son autorité environ 200.000 personnes, des Siamois pour la plupart, dans le sud du Yunnan. C'est bien plus pour combattre

l'actuel régime du Siam avec toutes les armes de la propagande que ce gouvernement « autonome » a été créé, que pour administrer un petit nombre de citoyens. La présence de Nai Pridi ajoute à l'importance de cette manœuvre politique. La radio et la presse ont été mises à sa disposition par le gouvernement de Pékin pour lutter contre les hommes qui dirigent le Siam. Dans ce sens, le *Quotidien du peuple*, organe du P.C. chinois, a publié le 26 juillet 1954 un article de Nai Pridi; dans cet appel, Nai Pridi exhortait le peuple siamois à organiser la lutte contre « les impérialistes américains et leurs fanfômes du gouvernement siamois ». Visiblement, en agissant de la sorte, le gouvernement chinois n'avait pas le sentiment d'une intrusion abusive dans les affaires intérieures d'un Etat libre...

A cette politique agressive, le gouvernement

actuel, que dirige depuis 1948, le maréchal Pibul Songgram, réplique par un renforcement de son autorité sur le plan intérieur comme sur le plan extérieur. La situation économique et politique du Siam ne se prête guère à une expansion spectaculaire du communisme et le gouvernement se prémunit contre toute tentative. Ayant adopté en politique extérieure une ligne de conduite raisonnable, il renforce les liens qui l'unissent à l'Occident. Premier pays d'Asie à avoir envoyé un contingent en Corée, le Siam signa en 1950, l'année même de l'agression communiste, un pacte avec les U.S.A. ; depuis 1951 il bénéficie régulièrement de l'aide américaine. Les U.S.A. ont équipé l'armée et la police siamoise qui comptent — réunies — 100.000 hommes et une mission militaire américaine de 300 hommes séjourne en permanence dans le pays. En outre le Siam est membre du SEATO et Bangkok est le siège de plusieurs représentations de l'ONU pour le Sud asiatique.

LE COMMUNISME DANS LE MONDE SOVIÉTISÉ

L'économie soviétique en 1954

Les journaux soviétiques du 21 janvier dernier ont publié le communiqué officiel de l'Office Central de la Statistique sur les résultats économiques de 1954. L'année écoulée est la quatrième, donc l'avant-dernière, du Plan quinquennal mis en œuvre en 1951, mais qui ne fut rendu public et adopté officiellement qu'en automne 1952. Les résultats de 1954 permettent ainsi de se faire une idée de ce que sera l'exécution du plan en cours, qui vient à son terme à la fin de 1955. En même temps, ces résultats illustrent les effets des mesures annoncées en automne 1953 en vue d'assurer à la population une vie plus large et un niveau d'existence moins misérable.

L'industrie lourde toujours - mais pas à « nouveau » ! - prioritaire

Le communiqué du 21 janvier confirme l'impression générale produite par celui du 23 juillet 1954 sur les résultats du premier semestre de l'année écoulée et que nous résumions comme suit (*B.E.I.P.I.*, n° 115) :

« *Reconversion* extrêmement limitée dans le sens de l'accroissement de la production de biens de consommation d'origine industrielle, correspondant à un ralentissement fort peu sensible du développement des industries de base. »

Pour l'année 1954 tout entière, le ralentissement du développement des industries de base est devenu encore moins sensible. Dans l'ensemble — les chiffres qu'on va lire l'attestent — le « cours nouveau » proclamé avec tant de tapage voici dix-huit mois à peine semble être arrivé au point mort. Cet arrêt de la politique de détente intérieure est imputable avant tout à la faiblesse de l'économie soviétique, qui se trouve dans l'impossibilité matérielle de courir deux lièvres à la fois et de donner du beurre aux serfs en même temps que des canons aux maîtres. Il n'a rien

à voir avec la thèse qu'on rencontre depuis quelques semaines un peu partout et selon laquelle les dirigeants soviétiques auraient décidé de mettre « de nouveau » l'accent sur le développement de l'industrie lourde, donc des industries de guerre.

Cette thèse d'une reprise de l'ancienne politique est fautive parce que cette ancienne politique n'a jamais été abandonnée. Le 8 août 1953, Malenkov déclarait devant le Soviet Suprême :

« Nous continuerons de développer de toutes manières l'industrie lourde — la métallurgie, les industries des combustibles, de l'énergie, l'industrie chimique, la construction mécanique, les transports. Nous devons toujours nous rappeler que l'industrie lourde est la base première de notre économie socialiste... »

Le 6 août 1953, le ministre des Finances Zverev avait tenu le même langage :

« Sur les crédits budgétaires affectés cette année au développement de l'économie nationale, en dehors des fonds propres des entreprises, un montant de 82,6 milliards de roubles sera consacré au financement de l'industrie et avant tout de l'industrie lourde [c'est nous qui soulignons, *B.E.I.P.I.*], base de l'essor continu de l'ensemble des branches de l'économie nationale. »

En présentant le budget pour 1954, dans son discours du 21 avril dernier, M. Zverev fit la même déclaration en se servant de termes presque identiques, à cette différence près que la somme indiquée était de 90 milliards de roubles au lieu des 82,6 milliards annoncés l'année précédente.

Contrairement à ce que la presse occidentale semble croire, il n'a donc jamais été question de retirer à l'industrie lourde la priorité qu'elle occupe depuis toujours dans la politique bolchéviste. Nous n'avons jamais été dupes de cette manœuvre. Voici neuf mois déjà, nous écrivions ici-même (n° 111) :

« Rien, dans ces chiffres (1), n'atteste la « re-conversion » fondamentale et radicale dont les thuriféraires et les neutralistes nous rebattent les oreilles. Une partie des fonds rendus disponibles par la cessation des « grands travaux staliniens » est aujourd'hui affectée à la production d'objets de consommation, et c'est tout ; l'industrie lourde et l'industrie de guerre continuent de jouir de la priorité absolue. D'après les déclarations de M. Zverev, 90 milliards de roubles seront consacrés cette année-ci aux industries de base et 14 milliards seulement à celles qui produisent des objets de consommation. »

On admettra qu'il est vraiment difficile de mettre davantage « l'accent » sur l'industrie lourde que ce ne fut le cas l'an dernier. Tous les récents articles et déclarations tendant à accrédi-ter l'idée d'un changement sont destinés à la propagande tant extérieure qu'intérieure. On veut signifier à l'Occident que les accords de Londres et de Paris ont suscité l'ire du Kremlin et l'obligent à se raidir ; on rappelle à l'ordre les enthousiastes qui, en U.R.S.S. même, avaient pris le « cours nouveau » par trop au sérieux. Ce n'est d'ailleurs pas la première fois que le régime doit réagir contre des tendances de ce genre : dans son dernier écrit, datant de la fin de 1951 et publié en été 1952, Staline avait brutalement critiqué quelques économistes enclins à mettre en doute la priorité de l'industrie lourde. Les présentes déclarations des dirigeants moscovites ne sont significatives qu'en ce sens qu'elles prouvent que les forces à qui, au lendemain de la mort de Staline, le régime avait fait les concessions de l'automne 1953 ne se tiennent pas pour battues. Comment vont-elles réagir après l'enterrement de leurs espérances ? L'économie soviétique ne peut, en effet, tenir les promesses faites voici dix-huit mois, à moins de renoncer au développement prioritaire de l'industrie lourde. Et ce développement prioritaire est une fois de plus proclamé principe suprême et intangible.

La production industrielle

Afin de faire mieux ressortir les tendances de l'évolution, nous confrontons ci-dessous les chiffres du dernier communiqué avec ceux, tout aussi officiels, des années précédentes. L'accroissement de la production est le suivant d'année en année :

	Industries de base					
	Rythme annuel prévu par le P.Q. ³	1951 sur 1950	1952 sur 1951	1953 sur 1952	1 ^{er} sem. 54 sur 1 ^{er} sem. 53	1954 sur 1953
	%	%	%	%	%	%
Toutes les industries (a) ..	12	16	11	12	14	13
Fonte	13	14	14	9	6	9
Acier	10	15	10	10	9	8
Laminés	11	15	12	10	9	9
Houille	7	8	7	6	8	8
Pétrole	14	12	12	12	10	12
Électricité	13	14	13	13	11	11

(a) Industries de transformation comprises.

Le ralentissement observé au premier semestre 1954 par rapport au rythme de 1953 a été

(1) Il s'agit du budget pour 1954.

corrige dans une assez large mesure au cours du II^e semestre 1954, de sorte que les résultats pour l'année entière s'apparentent à peu près à ceux de 1953, tout en restant inférieurs (sauf pour la houille) au rythme annuel prévu par le Plan quinquennal. Nous confrontons ci-dessous les pourcentages d'accroissement atteints en 1954 par rapport à 1950 (quatre premières années du plan en cours) avec les pourcentages prévus par le plan pour la même période quadriennale :

	En quatre ans		Accroissement prévu pour 5 ans
	Accroissement prévu	Accroissement réalisé	
	%	%	%
Toutes les industries ..	57	63	70
Fonte	58	54	76
Acier	47	50	62
Laminés	49	54	64
Houille	33	32	43
Pétrole	64	57	85
Électricité	61	63	80

Les industries de base ont donc, dans l'ensemble, respecté le rythme d'accroissement prescrit. Aussi est-il infiniment probable qu'elles atteindront leurs objectifs à la fin de cette année, sauf — sans doute — l'industrie pétrolière, qui est à la traîne. Les industries de l'alimentation ne pourront pas se vanter du même exploit ; leur développement reste désespérément lent :

	Industries de l'alimentation					
	Rythme annuel prévu par le P.Q.	1951 sur 1950	1952 sur 1951	1953 sur 1952	1 ^{er} sem. 54 sur 1 ^{er} sem. 53	1954 sur 1953
	%	%	%	%	%	%
Viande	15	12	15	12	2	9
Beurre	12	6	4	3	(a)	2
Huile	13	12	9	16	17	11
Conserves	17	18	11	14	5	16
Sucre	13	18	3	12	(a)	(a)
Poisson	10	22	(a)	3	13	14

(a) Chiffres non communiqués.

On remarque immédiatement l'écart, impressionnant, à l'exception du poisson et de l'huile, entre les prévisions et l'accomplissement. Les lacunes dans ce tableau (chiffres non communiqués) laissent supposer un accroissement dérisoire ou nul. Malgré le « cours nouveau » proclamé en automne 1953, le rythme d'accroissement s'est ralenti en 1954 pour la viande, le beurre, l'huile et le sucre, il s'est maintenu pour les conserves et ne s'est accéléré que pour le poisson. Sauf pour le poisson, il est même resté inférieur, et parfois sensiblement inférieur, aux prévisions du Plan, que les dirigeants trouvaient trop modestes il y a dix-huit mois !

Tandis que, pour les quatre années écoulées, les industries de base ont à peu près respecté la cadence prescrite par le Plan et semblent devoir atteindre au cours de cette année les objectifs fixés, il est d'ores et déjà certain que les industries de l'alimentation n'atteindront pas les leurs ; pour s'en convaincre, il suffit de jeter un coup d'œil sur les chiffres ci-après :

	En quatre ans		Accroissement prévu pour 5 ans
	Accroissement prévu	Accroissement réalisé	
	%	%	
Viande	71	57	92
Beurre	55	16	72
Huile	59	57	77
Conserves	86	73	110
Sucre	60	36	78
Poisson	44	43	58

Pour réaliser en 1955 les objectifs prévus par le P.Q., la production de la viande devrait s'accroître de 23 %, alors que le rythme annuel prescrit et jamais atteint n'est que de 15 % ; celle du beurre devrait augmenter de 48 % (rythme prévu : 12 %), celle du sucre de 31 % (rythme prévu : 13 %) celle des conserves de 21 % (rythme prévu : 17 %). Pour le poisson et pour l'huile les prévisions devraient pouvoir être réalisées. On est donc très éloigné des promesses faites il y a quelques années pour 1955, terme du P.Q. actuel et que Malenkov avait trouvées trop modestes puisqu'il déclarait le 8 août 1953 à la tribune du Soviet Suprême :

« On sait que le cinquième Plan se proposait d'accroître en 1955, par rapport à 1950, d'environ 65 % la production des objets de consommation. Nous avons la possibilité de développer cette production à une telle échelle que cette tâche du Plan pourra être accomplie considérablement plus tôt. »

« Considérablement plus tôt » — cela ne pouvait, en 1953, vouloir dire qu'une chose, à savoir que les objectifs prévus pour 1955 seraient réalisés dès 1954. Or, les résultats de 1954 sont même inférieurs aux prévisions formulées pour 1954, et les objectifs de 1955 ne seront pas réalisés en 1955 ! Le B.E.I.P.I. avait d'ailleurs annoncé cet échec dès la publication du Plan. Dans notre n° 74 (1-15 octobre 1952), nous écrivions (p. 8) :

« Les tâches que prescrit le nouveau plan sont trop ambitieuses et exigent un effort par trop considérable pour qu'elles puissent être accomplies dans l'état actuel des choses. »

Considérons à présent les biens de consommation d'origine industrielle :

	Industries de transformation					
	Rythme annuel prévu par le P.Q.	1951 sur 1950	1952 sur 1951	1953 sur 1952	1 ^{er} sem. 54 sur 1 ^{er} sem. 53	1954 sur 1953
	%	%	%	%	%	%
Cotonnades ...	10	22	6	5	3	6
Lainages	9	13	8	9	19	17
Chaussures cuir	9	17	5	4	10	7
Soieries		34	29	78	57	29
Bicyclettes ...		78	43	15	30	25
Machines						
à coudre ...		33	20	24	25	29
Montres		27	9	22	29	28
Appareils T.S.F.		16	6	27	7	76
Phonographes .		24	23	26	32	31
Pianos		21	18	23	24	21
Frigidaires ...		(a)	(a)	59	216	92
Aspirateurs ...		(a)	(a)	100	349	190
Motocycles ...		2	(a)	37	66	44

(a) Chiffre non communiqué.

On s'aperçoit immédiatement que le rythme d'accroissement reste rapide et qu'il s'est même accéléré (bicyclettes, motocycles, machines à coudre, montres, appareils de T.S.F., phonographes, frigidaires, aspirateurs) pour la plupart des produits entrant dans la consommation de la nouvelle bourgeoisie. Par contre, les objets de consommation courante, notamment les chaussures et les cotonnades, demeurent défavorisés. Le relèvement accéléré de la production des lainages (on a importé des quantités massives de laine) s'est avéré indispensable, cette branche ayant été négligée depuis longtemps bien plus encore que les autres, de sorte que la pénurie était devenue insupportable.

En ce qui concerne les trois marchandises pour lesquelles le Plan avait prévu des pourcentages d'accroissement déterminés, la situation au bout de quatre ans se présente comme suit :

	En quatre ans		Accroissement prévu pour 5 ans
	Accroissement prévu	Accroissement réalisé	
	%	%	
Cotonnades	47	44	61
Lainages	41	55	54
Chaussures cuir	42	36	55

La production des lainages a d'ores et déjà atteint le niveau qu'elle ne devait réaliser qu'en 1955. Celle des cotonnades accomplira probablement la tâche qui lui avait été fixée. Quant aux chaussures, il paraît plus que douteux que l'objectif puisse être atteint.

Résumons. Les principales industries de base ont développé leur production au rythme prévu au cours des quatre années écoulées. Les trois principales industries fabriquant des objets de consommation sont dans le même cas : le retard de la chaussure est compensé par l'avance de l'industrie lainière, l'industrie cotonnière ayant à peu près respecté le rythme. Le retard des industries de l'alimentation est franchement catastrophique : il est de 12 % pour les conserves, de 13 % pour la viande, de 15 % pour le sucre, de 24 % pour le beurre. Comment, alors, peut-il se faire que l'indice d'ensemble de l'industrie ait de 163, alors que l'indice prévu pour la quatrième année n'est que de 157 ? Ce n'est assurément pas le bond impressionnant des produits de luxe, qui ne pèsent pas lourd dans la pondération générale, qui expliquera ce paradoxe. Ce sont surtout les différentes branches de la construction mécanique qui dépassant la cadence prévue, ont imprimé une allure plus rapide à l'indice général. Mais dans la construction mécanique, il y a aussi des branches que le communiqué officiel passe sous silence : *Les industries travaillant pour la guerre*. L'INDICE GÉNÉRAL NE PEUT DÉPASSER LES PRÉVISIONS QUE PARCE QUE L'INDUSTRIE DES ARMEMENTS, EN DÉPASSANT ENCORE D'AVANTAGE SES PROPRES OBJECTIFS, SURCOMPENSE LE RETARD AVOUÉ DES AUTRES BRANCHES.

« Retour » à la priorité de l'industrie lourde ? Cette priorité, on le voit, n'avait jamais été mise en cause.

La consommation

Le communiqué du 21 janvier indique dans un autre chapitre le mouvement des ventes effectuées par le commerce étatique et coopératif. Le ralentissement du rythme ascendant y est

nettement visible. Voici comment les ventes ont évolué au cours des dernières années :

Progression des ventes au détail

	1951 sur 1950	1952 sur 1951	1953 sur 1952	1 ^{er} sem. 54 sur 1 ^{er} sem. 53	1954 sur 1953
	%	%	%	%	%
Total	15	10	21	21	18
Viande	32	10	36	30	16
Charcuterie	29	(a)			
Poisson	14	13	8	24	18
Beurre.....	10	17	36	28	7
Autres mat. grasses...	40				
Lait et prod. laitiers..	35	17	(a)	21	10
Oeufs	20	9	16	(a)	6
Sucre	29	26	23	14	10
Confiserie	13	19	12	14	11
Fromage	(a)	(a)	28	(a)	13
Cotonnades	18	(a)	22	19	18
Lainages	(a)	(a)	18	56	25
Soieries	26	20	45	45	28
Chaussures cuir.....	11	15	29	24	22
Vêtements	(a)	11	29	24	22
Bonneterie	(a)	17	23	24	23
Bas et chaussettes....	(a)	11	31	31	24

(a) Chiffres non communiqués.

Le tableau ci-dessus fait ressortir deux années où la progression est particulièrement forte : 1951 et 1953. En 1950, terme du plan précédent, la disette était en effet telle qu'une amélioration sensible des conditions de vie s'avérait inéluctable. En 1953, c'est la mort de Staline qui força le gouvernement, pour consolider sa position ébranlée, à accorder une baisse particulièrement massive des prix et à se contenter d'un emprunt forcé dérisoire : le pouvoir d'achat accru permit à la population d'acheter davantage. Il est vrai qu'il fallut procéder à des importations massives pour faire face à ce pouvoir d'achat accru. La baisse d'avril 1954 ayant été extrêmement faible (2), les ventes au détail s'en ressentirent inévitablement. En commentant ici même les résultats du 1^{er} semestre 1954, nous écrivions dans notre n° 115 (p. 20) :

« Il est à prévoir que pour l'année 1954 tout entière, ce pourcentage se réduira dans une certaine mesure. »

Nos prévisions se sont réalisées au delà de ce que nous avions cru pouvoir annoncer. Si, pour ne prendre que le beurre, la progression a été de 28% au 1^{er} semestre (contre 36% l'année précédente) et tombe à 7% pour l'année tout entière, on peut imaginer que la progression au 2^{me} semestre a été quasi nulle. Dans l'ensemble, il y a ralentissement certain par rapport à 1953, et le ralentissement pour toute l'année étant beaucoup plus fort que celui constaté au 1^{er} semestre 1954, on est en droit de conclure que la progression au 2^{me} semestre 1954 a été aussi faible sinon plus faible que celle enregistrée en 1952 par rapport à 1951. Rappelons d'ailleurs que l'amélioration de 1953 n'a pu être obtenue que grâce à des importations payées avec de l'or. L'économie soviétique est manifestement incapable de satisfaire les besoins vraiment modestes — reconnus légitimes et insuffisamment satisfaits par les dictateurs eux-mêmes ! — de la population.

Après le mystère des porcs. celui des chèvres

En ce qui concerne l'agriculture, le communiqué du 21 janvier dernier n'ajoute rien aux indications fournies au début de novembre dernier et que nous commentions dans notre n° 122 (1-15 janvier 1955). Mais il apporte quelques précisions sur l'élevage. Alors que le communiqué du 8 novembre se bornait à signaler que l'effectif des bovins s'était accru de 1,9 million de têtes, celui des vaches de 1,5 million, celui des porcs de 3,4 millions et celui des ovins de 2,6 millions, en laissant au lecteur le soin de calculer lui-même les effectifs totaux, le communiqué de janvier produit ces totaux.

En examinant celui des ovins, on constate avec une certaine surprise que les Services de la Statistique ont innové : alors que jusqu'ici — depuis des dizaines d'années — cette rubrique comprenait aussi les caprins, presque jamais mentionnés à part, on n'indique cette fois-ci que le nombre des seuls ovins. Les caprins ont été purement et simplement escamotés. D'après ce communiqué, on comptait 114,9 millions d'ovins au 1^{er} octobre 1953 et 117,5 millions au 1^{er} octobre 1954. Le communiqué du 31 janvier 1954 avait indiqué, pour le 1^{er} octobre 1953, 135,8 millions de moutons et chèvres. D'où il ressort, en faisant la différence, qu'il y avait en U.R.S.S., en octobre 1953, 20,9 millions de caprins.

On se demande à quoi peut bien rimer cette opération. Si elle avait été dictée par un souci de précision, le dernier communiqué mentionnerait à part les chèvres, qui ne figurent plus avec les moutons dans la même rubrique. Mais les chèvres ont complètement disparu, il n'en est fait mention nulle part ! Il n'est pas impossible que cet escamotage soit dû au désir d'empêcher la comparaison de l'effectif actuel des moutons avec celui des années précédentes, le communiqué étant obligé d'avouer que le nombre des moutons dans les kolkhozes a diminué de 2 % entre octobre 1953 et octobre 1954. La comparaison de l'effectif actuel avec les objectifs fixés par Khrouchtchev en septembre 1953 devient également impossible, ce qui veut dire que l'observateur n'a plus aucun moyen de chiffrer la faillite du plan Khrouchtchev.

Il y aurait aussi une autre explication, qui ne s'oppose d'ailleurs nullement à celle que nous venons d'indiquer. Nous parlions à plusieurs reprises — la dernière fois dans notre n° 122, pp. 23-24 — du brusque gonflement de l'effectif des porcs, dont le nombre était évalué à 28,5 millions au début de 1953 et qui auraient dû atteindre un effectif de 34,5 millions en octobre 1954. Or, le recensement d'octobre 1953, en découvrit subitement... 47,6 millions ! Pour vouloir atteindre le chiffre de 34,5 millions en octobre 1954, on devait — en vertu du recensement de juillet 1953 — tabler en septembre 1953 sur un chiffre inférieur à 30 millions. Et on en découvre 47,6 millions en octobre... Une erreur de calcul d'une telle ampleur est-elle possible, même en U.R.S.S. ?

Retenons en tout cas ceci : en octobre 1953, l'effectif des porcs augmente aussi subitement que mystérieusement de près de 20 millions d'unités. A la même date on comptait 20,9 millions de caprins, aujourd'hui disparus sans laisser de traces. Peut-être verra-t-on, d'ici un an ou deux, apparaître dans les statistiques soviétiques une rubrique « porcins et caprins » à la place des seuls porcs. Les chèvres auront été mutées d'une catégorie à une autre et le brouillard de la période de mutation aura permis aux dictateurs de camoufler quelque peu la faillite du « plan Khrouchtchev »... Pour l'instant, cette mutation n'est qu'une hypothèse. On finira bien par sa-

(2) Cf. notre étude, B.E.I.P.I., n° 110, 16-31 mai 1954.

voir un jour d'où sont venus les cochons supplémentaires et ce que sont devenues les chèvres évanouies.

Le communiqué fournit encore quelques autres données relatives à l'élevage. Bien que fort incomplète, elles éclairent un peu la situation. Nous les reproduisons ci-dessous en les confrontant avec les chiffres des communiqués précédents :

Accroissement du troupeau					
	Bovins	Vaches	Ovins	Porcins	Chevaux
	%	%	%	%	%
Kolkhozes					
Du 1 ^{er} oct. 52 au 1 ^{er} oct. 1953.....	(a)	8	9 (b)	10	(a)
Du 1 ^{er} oct. 53 au 1 ^{er} oct. 1954.....	(a)	12	— 2	5	(a)
Du 1 ^{er} juillet 53 au 1 ^{er} juillet 1954....	(a)	10	— 3	5	(a)
Sovkhozes					
Du 1 ^{er} oct. 52 au 1 ^{er} oct. 1953.....	(a)	9	11 (b)	8	(a)
Du 1 ^{er} oct. 53 au 1 ^{er} oct. 1954.....	(a)	12	3	5	(a)
Du 1 ^{er} juillet 53 au 1 ^{er} juillet 1954....	(a)	9	2	3	(a)
Bêtes individuelles					
Du 1 ^{er} juillet 53 au 1 ^{er} juillet 54 (c)...	(a)	7	35	26	(a)
Ensemble du troupeau					
Du 1 ^{er} oct. 53 au 1 ^{er} oct. 1954.....	3	5,8	2,3	7,1	(a)
Du 1 ^{er} juillet 53 au 1 ^{er} juillet 1954....	(a)	8	4	13	(a)
Rythme annuel prévu par le P.Q.	6	16	13 (b)	14	2,5
Rythme prévu par Krouchtchev	4,6	12,3	6,3 (b)	?	(a)

(a) Chiffres non communiqués. — (b) Ovins et caprins. — (c) Chiffres non communiqués pour les autres périodes.

Le silence relatif aux chevaux et aux bovins est plus qu'éloquent. L'accroissement des effectifs dans le secteur collectif reste de beaucoup inférieur aux pourcentages prescrits par le plan et même à ceux, plus modestes, prescrits par Khrouchtchev en septembre 1953. Le redressement de l'élevage, si bruyamment annoncé par Khrouchtchev voici dix-huit mois à peine, se solde donc par une faillite pleine et entière. Nous l'avions prédit ici-même à plusieurs reprises sans attendre que Malenkov, en démissionnant, avoue cette faillite et s'en déclare responsable.

Indices d'essoufflement

Nous insistons depuis trois ans sur certains signes d'essoufflement qu'on relève dans les communiqués soviétiques. Nous les examinerons de plus près dans notre prochaine étude, consacrée au budget pour 1955, lequel contient des indications complétant celles que l'on trouve dans le communiqué du 21 janvier.

Dès à présent, en reprenant les considérations qu'on a lues au début de la présente étude, nous croyons pouvoir caractériser la situation de la manière suivante :

La soi-disant controverse sur la question de savoir si l'industrie lourde, doit, ou non, redeve-

nir prioritaire, ne trouve son explication qui si l'on tient compte de l'essoufflement de l'économie soviétique, de moins en moins capable de soutenir la cadence excessive que le gouvernement veut lui imprimer. Le maintien du rythme excessif prescrit à l'industrie lourde avait ébranlé l'économie soviétique dès avant la mort de Staline : le communiqué officiel du 23 janvier 1953 (3), relatif aux résultats de 1952, en fournit la preuve. Forcés de lâcher du lest après la mort de Staline, ses successeurs trouvèrent une première solution en renonçant aux « grands travaux staliniens de transformation de la nature », qui avaient inutilement englouti une trentaine de milliards de roubles par an, c'est-à-dire le produit des emprunts forcés officiellement destinés à cet emploi (4). En suspendant ces travaux, on rendit une partie de ces fonds disponibles pour la consommation sans porter la moindre atteinte à l'industrie lourde.

La rentabilité de l'économie soviétique ne s'améliorant pas au cours de l'année 1954, la question se posa de savoir avec quoi on financerait l'effort ultérieur, qui devait donner au pays à la fois le beurre promis et les canons auxquels on n'avait jamais renoncé. Nous avons signalé le dilemme ici-même dès juin dernier en écrivant (n° 111) :

« Si l'équipe dirigeante veut maintenir à tout prix l'ampleur des investissements prévus, elle devra se résoudre à l'inflation. Sinon, elle sera forcée de réduire les investissements et elle se trouvera devant le dilemme : sacrifier l'industrie lourde ou les branches travaillant pour la consommation ? L'heure des options cruciales approche. »

Les derniers événements démontrent qu'on a écarté la solution inflationniste (du moins provisoirement). Le dilemme : industrie lourde ou industrie de transformation ? devint dès lors inéluctable. Et ce n'est pas par hasard que la fraction victorieuse a exhumé le nom de Boukharine pour caractériser la position des opposants : Boukharine s'était, en effet, insurgé dès l'automne 1928 contre une industrialisation forcée (4). Ne pouvant maintenir le « cours nouveau » sans compromettre l'industrie lourde, la fraction aujourd'hui victorieuse a opté pour les canons et contre le beurre ; elle a décidé de rester fidèle à la « ligne générale » en vigueur depuis vingt-cinq ans.

Il est donc radicalement faux de prétendre — comme le font les neutralistes et leurs dupes — que la politique occidentale aurait décidé le Kremlin à « se raidir » et à « rendre » à l'industrie lourde sa position prioritaire. S'étant aperçus que l'économie soviétique n'est pas en mesure de réaliser à la fois l'un et l'autre des deux objectifs, les chefs moscovites ont dû se résoudre à abandonner la recherche du beurre pour conserver à l'industrie lourde la priorité qu'elle n'avait jamais perdue.

Il est en tout cas significatif que des voix tendant à contester cette priorité et à renverser la politique économique suivie depuis un quart de siècle aient pu se manifester bien plus nettement qu'auparavant. Les décisions prises en haut lieu n'apaiseront pas le mécontentement dont ces voix n'étaient qu'une timide résonance.

(3) Voir B.E.I.P.I., n° 95.

(4) 27,6 milliards en 1949, 31 milliards en 1950, 34,5 milliards en 1951 et 35,7 milliards en 1952.

(5) La Pravda du 24 août 1929 reproche à Boukharine de « vouloir ralentir le rythme de l'industrialisation » (texte français, dans la Correspondance internationale du 4 septembre 1929).